

Σημαίες ευκαιρίας, και κρυφή κυριότητα:

Αλιευτικά σκάφη
πλοιοκτησίας της
ΕΕ σε περιοχές
υψηλού κινδύνου

Απρίλιος 2026

Πίνακας περιεχομένων

■ Περίληψη	3	■ Τα σκάφη ιδιοκτησίας της ΕΕ θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις προσπάθειες της ΕΕ για βιώσιμη αλιεία σε ύδατα εκτός ΕΕ	14
■ Τι είναι η σημαία ευκαιρίας;	5	■ Η έλλειψη ερευνών και κυρώσεων για τα σκάφη ιδιοκτησίας της ΕΕ που αλιεύουν στη Δυτική Αφρική	15
■ Πώς οι σημαίες ευκαιρίας διευκολύνουν την ΠΛΑ αλιεία;	5	■ Τα προϊόντα εισαγωγών υψηλού κινδύνου εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ	16
■ Η χρήση σημαιών ευκαιρίας από πολίτες και εταιρείες της ΕΕ	7	■ Συστάσεις	18
■ Μεθοδολογία	8	■ Παράρτημα	20
■ Η ανάλυσή μας δείχνει: Τουλάχιστον 105 σκάφη ιδιοκτησίας της ΕΕ είναι εγγεγραμμένα σε χώρες με σημαία ευκαιρίας, κίτρινη κάρτα ή φορολογικούς παραδείσους	10	■ Βιβλιογραφία	21
■ Ορισμένα σκάφη που φέρουν σημαία ευκαιρίας εκφορτώνουν τα αλιεύματά τους σε χώρες που έχουν λάβει κίτρινη κάρτα ή σε χώρες με σημαία ευκαιρίας	12		

Συντελεστές

Προτεινόμενη αναφορά: Oceana. Σημαίες ευκαιρίας και κρυφή κυριότητα: Αλιευτικά σκάφη πλοιοκτησίας της ΕΕ σε περιοχές υψηλού κινδύνου (2026). 24 σ.

Αριθμός DOI: 10.5281/zenodo.19126878

Φωτογραφίες και εικονογραφήσεις: Όλες οι φωτογραφίες είναι © OCEANA και © Shutterstock.

Φωτογραφία εξωφύλλου: © Shutterstock.

Σχεδιασμός: Yago Yuste.

Co-funded by
the European Union

Views and opinions expressed are however those of the author only and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor CINEA can be held responsible for them.

Περίληψη

© OCEANA / Carlos Minguell

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι παγκόσμιος ηγέτης στην καταπολέμηση της παράνομης αλιείας. Ως μία από τις μεγαλύτερες αγορές θαλασσινών στον κόσμο, και με έναν σημαντικό στόλο αλιευτικών σκαφών μακρινών αποστάσεων από τουλάχιστον 588 σκάφη, αν συνυπολογιστούν τα σκάφη που φέρουν σημαία της ΕΕ και τα σκάφη που ανήκουν στην ΕΕ και αλιεύουν εκτός των υδάτων της ΕΕ, η ΕΕ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του τρόπου διαχείρισης και παρακολούθησης της αλιείας σε διεθνές επίπεδο. Ωστόσο, υπάρχει ένα τυφλό σημείο. Πολίτες και εταιρείες της ΕΕ κατέχουν αλιευτικά σκάφη που λειτουργούν υπό σημαίες χωρών εκτός ΕΕ, όπως είναι οι «σημαίες ευκαιρίας» (FoC),

που παρέχονται από κράτη με αδύναμους μηχανισμούς παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης ή με περιορισμένη πολιτική ή δικαστική βούληση ή ικανότητα επιβολής των κανόνων αλιείας. Αυτές οι σημαίες ευκαιρίας ενέχουν υψηλό κίνδυνο μη συμμόρφωσης και παράνομης αλιείας. Επειδή δεν υπάρχει σαφής υποχρέωση για τους πολίτες ή για τις εταιρείες της ΕΕ να καταχωρίζουν την ιδιοκτησία τέτοιων σκαφών στις αρχές της ΕΕ, τα περισσότερα παραμένουν κρυφά από το κοινό. Αυτή η έλλειψη εποπτείας επιτρέπει στα κέρδη από ξένες αλιευτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχομένως παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας, να επιστρέφουν στην ΕΕ.

Στην παρούσα έκθεση εξετάζουμε την κυριότητα μεγάλων αλιευτικών σκαφών της ΕΕ, που φέρουν σημαία χωρών οι οποίες:

- έχουν χαρακτηριστεί από την ΕΕ ως μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες για φορολογικούς σκοπούς,
- έχουν λάβει προειδοποίηση (κίτρινη κάρτα) από την ΕΕ για μη αντιμετώπιση της ΠΛΑ αλιείας, ή
- θεωρούνται πάροχοι σημαίων ευκαιρίας από τη Διεθνή Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές (ITF).

Εντοπίσαμε 105 σκάφη που θεωρούνται ιδιοκτησία της ΕΕ^a και φέρουν σημαία 20 τέτοιων χωρών υψηλού κινδύνου. Τα σκάφη αυτά ανήκουν σε πολίτες ή εταιρείες που εδρεύουν σε 16 κράτη μέλη της ΕΕ, κυρίως στην Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Λιθουανία και τη Σουηδία. Επιπλέον, 33 από αυτά τα σκάφη έχουν άδεια να εξάγουν τα αλιεύματά τους στην ΕΕ.

Η έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τα πλοία που ανήκουν στην ΕΕ και λειτουργούν υπό σημαίες ευκαιρίας, τα κράτη με κίτρινη κάρτα ή τους φορολογικούς παραδείσους ενέχει σαφείς κινδύνους διευκόλυνσης της παράνομης και μη βιώσιμης αλιείας.

a. Τα στοιχεία σχετικά με την ιδιοκτησία των πλοίων αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων Lloyd's List Intelligence, [Seasearcher](#), [25 Σεπτεμβρίου 2025]. Τα στοιχεία ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα, πράγμα που σημαίνει ότι η κυριότητα πρέπει να θεωρείται μόνο ως υπόθεση.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες και οι εταιρείες της ΕΕ δεν αποκομίζουν κέρδη από δραστηριότητες που συνδέονται με ΠΛΑ αλιεία, είναι ζωτικής σημασίας η ΕΕ να τηρήσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο του Συμφώνου για τους Ωκεανούς

για την αντιμετώπιση των σημαιών ευκαιρίας και την αύξηση της διαφάνειας όσον αφορά την πραγματική κυριότητα. Προς τούτο, η παρούσα έκθεση συνιστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη μέλη της ΕΕ να λάβουν τα ακόλουθα μέτρα:

Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει:

- Να απαιτούν από τους πολίτες και τις εταιρείες να αναφέρουν τυχόν νομικά, οικονομικά ή χρηματοοικονομικά συμφέροντα από αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία χωρών εκτός ΕΕ, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της απαγόρευσης της υποστήριξης της ΠΛΑ αλιείας και της ιδιοκτησίας αλιευτικών σκαφών που φέρουν σημαία χωρών που υπόκεινται σε απαγόρευση εμπορίου θαλασσινών προϊόντων εντός της ΕΕ ή σε κόκκινη κάρτα.
- Να ενισχύσουν τους μηχανισμούς παρακολούθησης και επιβολής και να διερευνήσουν προληπτικά τις σχέσεις ιδιοκτησίας μεταξύ των σκαφών της ΕΕ και αυτών που φέρουν ξένη σημαία, δίνοντας προτεραιότητα σε εκείνα που δραστηριοποιούνται υπό σημαίες ευκαιρίας ή συνδέονται με κινδύνους ΠΛΑ αλιείας.
- Να ανταλλάσσουν πληροφορίες με χώρες εκτός ΕΕ για τον εντοπισμό πολιτών και εταιρειών της ΕΕ που εμπλέκονται σε παραβάσεις και να μοιράζονται πληροφορίες σχετικά με την πραγματική κυριότητα και τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.
- Να συμμορφώνονται πλήρως με τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης της πραγματικής κυριότητας σε περιφερειακούς φορείς αλιείας που απαιτούν τέτοιες διατάξεις διαφάνειας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει:

- Να καταρτίσει και να δημοσιεύσει επίσημο κατάλογο χωρών με σημαίες ευκαιρίας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι το ζήτημα των σημαιών ευκαιρίας αντιμετωπίζεται και στα σχετικά συστήματα καταχώρισης της ΕΕ, όπως για τις δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου με ελλείψεις στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τις μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες για φορολογικούς σκοπούς ή τις μη συνεργάσιμες χώρες στην καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας.
- Να αναλύσει τις επιλογές για τον περιορισμό ή την απαγόρευση σε υπηκόους και εταιρείες της ΕΕ, της πλήρους ή μερικής ιδιοκτησίας αλιευτικών σκαφών που δραστηριοποιούνται υπό σημαίες ευκαιρίας ή μέσω κοινοπραξιών.
- Να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θεσπίζουν απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων για τους υπηκόους που έχουν νομικά, οικονομικά ή χρηματοοικονομικά συμφέροντα σε αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία χωρών εκτός ΕΕ, μέσω της ομάδας εργασίας της ΓΔ MARE για τον έλεγχο των υπηκόων, με βάση τις υποχρεώσεις των κρατών μελών και τις υφιστάμενες υποχρεώσεις του κανονισμού της ΕΕ για την ΠΛΑ αλιεία.
- Να δημιουργήσει ένα δημόσιο μητρώο εταιρειών της ΕΕ που έχουν νομικά, οικονομικά ή χρηματοοικονομικά συμφέροντα σε σκάφη που φέρουν σημαία χωρών εκτός ΕΕ.
- Να κινήσει διαδικασίες παράβασης κατά των κρατών μελών που επανειλημμένα δεν εμποδίζουν τους υπηκόους τους να επωφελούνται από την ΠΛΑ αλιεία ή από σκάφη εγγεγραμμένα σε χώρες στις οποίες έχει επιβληθεί κόκκινη κάρτα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη της ΕΕ θα πρέπει

- Να εφαρμόσουν αυστηρότερους κανόνες ελέγχου των εισαγωγών (συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων επαλήθευσης) για τα αλιεύματα που προέρχονται από δικαιοδοσίες με σημαίες ευκαιρίας.
- Να προωθήσουν ενεργά την ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με την πραγματική κυριότητα, σε διεθνή φόρουμ και περιφερειακούς οργανισμούς διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ), που αποτελούν βασικό εργαλείο για την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας, καθώς και μέτρα αντιμετώπισης της χρήσης των σημαιών ευκαιρίας.
- Να δεσμευτούν για την υιοθέτηση και των δέκα αρχών του Παγκόσμιου Χάρτη για τη Διαφάνεια στην Αλιεία.

Τι είναι η σημαία ευκαιρίας;

Η «σημαία ευκαιρίας» (FoC) επιτρέπει στους ιδιοκτήτες πλοίων να νηολογούν τα πλοία τους υπό τη σημαία μιας χώρας, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του ιδιοκτήτη. Οι χώρες με σημαίες ευκαιρίας λειτουργούν συνήθως με ανοιχτούς ή χαλαρούς κανόνες νηολόγησης, με ελάχιστες απαιτήσεις ιθαγένειας ή διαμονής, και συχνά προσφέρουν οικονομικά πλεονεκτήματα, όπως χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές, αδύναμους εργατικούς νόμους και ελάχιστα διοικητικά έξοδα. Για τις αλιευτικές εταιρείες, οι σημαίες ευκαιρίας μπορούν επίσης να συνδέονται με αδύναμους μηχανισμούς παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης της αλιείας, καθώς και με περιορισμένη πολιτική ή δικαστική βούληση ή ικανότητα να επιβάλλουν τους κανόνες αλιείας και να διασφαλίζουν τη λογοδοσία. Επειδή η νηολόγηση είναι εύκολη και η εποπτεία αδύναμη, τα πλοία μπορεί επίσης να αλλάζουν συχνά σημαία ευκαιρίας για να αποφύγουν τον έλεγχο ή τις κυρώσεις. Όταν χρησιμοποιούνται ειδικά για την παράκαμψη των διεθνών κανόνων αλιείας, οι σημαίες ευκαιρίας έχουν επίσης αναφερθεί ως «σημαίες μη συμμόρφωσης».¹ Η εγγραφή ενός σκάφους σε ένα κράτος με σημαίες ευκαιρίας μπορεί να επιτρέψει στους ιδιοκτήτες να παρακάμψουν τους κανονισμούς και την εποπτεία της χώρας καταγωγής τους και, παρότι το διεθνές ναυτικό δίκαιο απαιτεί «πραγματική σύνδεση» μεταξύ ενός σκάφους και της σημαίας του,² αυτό δεν εφαρμόζεται πάντα στην πράξη.

Δεν υπάρχει ενιαίος ορισμός της σημαίας ευκαιρίας σε παγκόσμιο ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Διεθνής Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές (ITF) την περιγράφει ως σημαία που χρησιμοποιεί ένα πλοίο

νηολογημένο σε χώρα διαφορετική από τη χώρα στην οποία ανήκει στην πραγματικότητα.³ Κατά τη δήλωση μιας σημαίας ευκαιρίας, η Επιτροπή Δίκαιων Πρακτικών της ITF λαμβάνει υπόψη διάφορους παράγοντες: τον αριθμό των πλοίων που ανήκουν σε ξένους, το κοινωνικό ιστορικό του κράτους όσον αφορά τα ανθρώπινα και συνδικαλιστικά δικαιώματα, καθώς και το ιστορικό του σε θέματα ασφάλειας και περιβάλλοντος. Αυτό συνάδει με άλλους ακαδημαϊκούς ορισμούς, οι οποίοι ορίζουν τα πλοία με σημαία ευκαιρίας ως εκείνα των οποίων η πραγματική κυριότητα και ο έλεγχος βρίσκονται σε χώρα άλλη από εκείνη της σημαίας που φέρει το πλοίο.⁴ Άλλες μελέτες έχουν χρησιμοποιήσει ένα σύστημα βαθμολόγησης βάσει μοντέλου για τον προσδιορισμό των σημαίων ευκαιρίας, συμπεριλαμβανομένων δεικτών όπως η ξένη ιδιοκτησία εντός ενός στόλου, ο κυβερνητικός έλεγχος και η διαφθορά, καθώς και η πιστότητα στα χωρικά ύδατα του κράτους με τη σημαία.⁵

Επιπλέον, ορισμένα κράτη με σημαία ευκαιρίας λειτουργούν επίσης ως φορολογικοί παράδεισοι. Επιτρέπουν σε ξένες εταιρείες να νηολογούν τα πλοία τους και να ιδρύουν εικονικές εταιρείες με διορισμένους διευθυντές ως καταχωρημένους ιδιοκτήτες. Αυτά τα κράτη προσφέρουν ευνοϊκά φορολογικά καθεστώτα (όπως πολύ χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές για αλλοδαπούς επενδυτές) και εταιρική μυστικότητα για εταιρείες που διευκολύνουν τη δημιουργία εταιρικών δομών που επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες παρανόμων, λαθραίων και άναρχων αλιευτικών σκαφών (ΠΛΑ) να κρύβονται από τις αρχές.⁶

Πώς οι σημαίες ευκαιρίας διευκολύνουν την ΠΛΑ αλιεία;

Τα θαλάσσια οικοσυστήματα, οι παράκτιες κοινότητες και όσοι εξαρτώνται από τον ωκεανό για την τροφή και τα μέσα διαβίωσής τους υφίστανται πιέσεις από την ΠΛΑ αλιεία. Η ΠΛΑ αλιεία παραβιάζει τα μέτρα διατήρησης και τους διεθνείς νόμους, επιταχύνει την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και υπονομεύει τις παράκτιες οικονομίες. Συνδέεται επίσης στενά με ευρύτερες εγκληματικές δραστηριότητες, όπως φορολογική απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παραβιάσεις των εργασιακών δικαιωμάτων,⁷ διακίνηση ανθρώπων, λαθρεμπόριο ναρκωτικών και όπλων, καθώς και παράνομο εμπόριο άγριων ζώων.^{8,9}

Οι αλυσίδες εφοδιασμού θαλασσιών προϊόντων έχουν επίσης όλο και πιο παγκόσμιο χαρακτήρα. Τα ψάρια μπορεί να διατρέξουν τον κόσμο αφού αλιευθούν στα

© OCEANA / Carlos Minguell

ύδατα μιας χώρας, να εκφορτωθούν σε μια δεύτερη χώρα ή να μεταφερθούν σε φορτηγό πλοίο εν πλω, να υποστούν επεξεργασία σε μια τρίτη και να πωληθούν σε μια άλλη πριν φτάσουν στο πιάτο του καταναλωτή. Αυτή η πολυπλοκότητα δημιουργεί πολλαπλά σημεία εισόδου για τα παράνομα αλιευμένα ψάρια, τα οποία «ξεπλένονται» με νόμιμα αλιευμένα θαλασσινά προϊόντα, καθιστώντας δύσκολη την παρακολούθηση τόσο της προέλευσης των αλιευμάτων όσο και της ροής των σχετικών κερδών.

Οι σημαίες ευκαιρίας διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη δημιουργία αυτών των κινδύνων. Ορισμένοι παράνομοι αλιείς καταχωρούν σκόπιμα τα σκάφη τους σε κράτη με σημαίες ευκαιρίας για να εκμεταλλευτούν την αδύναμη επιβολή των κανονισμών και να παρακάμψουν τους κανονισμούς και την εποπτεία των χωρών καταγωγής τους.¹⁰ Τα μητρώα σημαίων ευκαιρίας διευκολύνουν επίσης πολύπλοκες και αδιαφανείς δομές κυριότητας που αποκρύπτουν την ταυτότητα των πραγματικών δικαιούχων.^{10,11} Αυτό επιτρέπει στους ιδιοκτήτες σκαφών να διατηρούν την ανωνυμία τους μέσω εικονικών εταιρειών, εταιρειών-βιτρινών και διορισμένων διευθυντών, καθιστώντας σχεδόν αδύνατη την ταυτοποίηση των πραγματικών ιδιοκτητών που τελικά ελέγχουν και επωφελούνται από τις αλιευτικές δραστηριότητες. Μια ανάλυση της C4ADS διαπίστωσε ότι πάνω από το 50% των δικτύων ΠΛΑ αλιείας που ερευνήθηκαν χρησιμοποιούσαν εικονικές ή εταιρείες-βιτρίνες.¹²

© OCEANA

Οι προσπάθειες επιβολής του νόμου για τη δίωξη της ΠΛΑ αλιείας παρεμποδίζονται από αυτές τις πολύπλοκες δομές ιδιοκτησίας.^{10,12} Οι έρευνες για σκάφη που φέρουν σημαία ευκαιρίας είναι περίπλοκες και συχνά περιορίζονται από ανεπαρκείς εθνικούς πόρους και ικανότητα επιβολής του νόμου,⁴ καθώς και από την περιορισμένη πολιτική ή δικαστική βούληση για την αντιμετώπιση των εγκλημάτων που σχετίζονται με την αλιεία. Ως αποτέλεσμα, οι κυρώσεις συχνά απευθύνονται σε λειτουργικά πρόσωπα, όπως καπετάνιοι ή νόμιμοι πλοιοκτήτες που αναφέρονται στα έγγραφα νηολόγησης των σκαφών, ενώ οι πραγματικοί ιδιοκτήτες που επωφελούνται περισσότερο από την παράνομη αλιεία παραμένουν απρόσιτοι και ατιμώρητοι.

Η χρήση των σημαίων ευκαιρίας όχι μόνο διευκολύνει την ΠΛΑ αλιεία, αλλά δημιουργεί και συστημικές ευπάθειες στη διακυβέρνηση της παγκόσμιας αλιείας.

Τα σκάφη που φέρουν σημαία ευκαιρίας συχνά δραστηριοποιούνται σε νομικές και ρυθμιστικές ασαφείς ζώνες, υπονομεύοντας τους μηχανισμούς επιβολής του νόμου και την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών διατήρησης και διαχείρισης. Για παράδειγμα, σκάφη που ανήκουν σε ευρωπαϊκές και ασιατικές εταιρείες χρησιμοποιούν σημαίες ευκαιρίας για την αλιεία μικρών πελαγικών ειδών στη Δυτική Αφρική. Αυτά τα αποθέματα είναι σε μεγάλο βαθμό υπεραλιευμένα και αλιεύονται όλο και λιγότερο από σκάφη που φέρουν σημαία της ΕΕ, λόγω των ανενεργών συμφωνιών πρόσβασης της ΕΕ με χώρες της περιοχής ή των περιορισμών των ποσοστώσεων που προβλέπονται από τις εν λόγω συμφωνίες. Ωστόσο, οι σημαίες ευκαιρίας επιτρέπουν σε σκάφη που ανήκουν στην ΕΕ και φέρουν ξένη σημαία να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση σε αυτούς τους φθίνοντες πόρους, παρακάμπτοντας τις απαιτήσεις ελέγχου και τους σχετικούς περιορισμούς των ποσοστώσεων που προβλέπονται από τις επίσημες συμφωνίες της ΕΕ και υπονομεύοντας τις περιφερειακές προσπάθειες για τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων αυτών.

Οι σημαίες ευκαιρίας αποδυναμώνουν επίσης την αποτελεσματικότητα των περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ), οι οποίες εξαρτώνται από τις υπεύθυνες παράκτιες χώρες και τις χώρες με σημαίες για την εφαρμογή μέτρων διατήρησης και διαχείρισης, όπως η επιβολή ποσοστώσεων, οι περιορισμοί στα αλιευτικά εργαλεία και οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων. Η συχνή αλλαγή σημαίας παρεμποδίζει περαιτέρω την ικανότητα των αρχών να ελέγχουν το ιστορικό συμμόρφωσης ενός σκάφους, συμπεριλαμβανομένων των λιμενικών αρχών της ΕΕ όταν σκάφη με σημαία ευκαιρίας εκφορτώνουν απευθείας σε κράτη μέλη της ΕΕ.

Πώς οι σημαίες ευκαιρίας βοήθησαν την Vidal Armadores να αλιεύει παράνομα;

Το 2015, οι ισπανικές αρχές διεξήγαγαν τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα έρευνα για ΠΛΑ αλιεία στην Ευρώπη και αποκάλυψαν ότι οι ισπανοί πλοιοκτήτες επωφελούνταν από πρακτικές ΠΛΑ αλιείας μέσω της χρήσης σημαιών ευκαιρίας. Ο ισπανικός αλιευτικός όμιλος Vidal Armadores κατείχε έμμεσα πολλά σκάφη που αλιεύουν παράνομα μπακαλιάρο Ανταρκτικής (*Dissostichus eleginoides*) στον Νότιο Ωκεανό. Τα σκάφη αυτά άλλαζαν τακτικά ονόματα και σημαίες, επωφελούμενοι από την έλλειψη διαφάνειας που προσφέρουν τα κράτη με σημαία.¹³

Η περίπτωση του σκάφους *Kunlun* (ΔΝΟ: 7322897) για παράδειγμα, δείχνει το μέγεθος των κερδών που μπορούν να αποκομίσουν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες από αυτές τις αμφιλεγόμενες πρακτικές. Κατά τη διάρκεια της περιόδου που το *Kunlun* ανήκε στην Stanley Management Inc., μια εικονική εταιρεία με έδρα τον Παναμά, οι πραγματικοί ιδιοκτήτες εκτιμάται ότι κέρδισαν 81 εκατομμύρια ευρώ σε πέντε χρόνια από τα αλιεύματα του *Kunlun* και ενός αδελφού σκάφους, του *Yongding* (ΔΝΟ: 9042001).^b Το 2015, ενώ αλιεύει παράνομα στην Ανταρκτική, το *Kunlun* φέρει τη σημαία της Ισημερινής Γουινέας. Σύμφωνα με την Interpol, το *Kunlun* είχε μακρά ιστορία στις αλλαγές σημαίας, καθώς στο παρελθόν είχε λειτουργήσει υπό άλλες σημαίες, μεταξύ των οποίων της Τανζανίας, της Βόρειας Κορέας, του Παναμά, της Σιέρα Λεόνε, της Ουρουγουάης, της Ινδονησίας και του Αγίου Βικεντίου και Γρεναδίνων.¹⁴

Οι συχνές αλλαγές του ονόματος και της σημαίας του σκάφους επέτρεψαν στο *Kunlun* να αποκρύψει τις παράνομες αλιευτικές δραστηριότητές του στην περιοχή που διέπεται από τη Σύμβαση για τη διατήρηση της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας της Ανταρκτικής (CCAMLR) και να εμπορευματοποιήσει τα αλιεύματά της, αποφεύγοντας τους εθνικούς και διεθνείς ελέγχους στο λιμάνι.^{13,14} Ως αποτέλεσμα της έρευνας, η Vidal Armadores τιμωρήθηκε από τις ισπανικές αρχές με πρόστιμα ύψους έως 17,8 εκατομμυρίων ευρώ για ΠΛΑ αλιεία και της απαγορεύτηκε η συμμετοχή σε αλιευτικές δραστηριότητες.¹⁵

© OCEANA / SGA

Η χρήση σημαιών ευκαιρίας από πολίτες και εταιρείες της ΕΕ

Πολλές αλιευτικές εταιρείες της ΕΕ έχουν δημιουργήσει θυγατρικές εταιρείες ή κοινές αλιευτικές επιχειρήσεις σε χώρες εκτός της ΕΕ, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε πρόσθετους θαλάσσιους πόρους. Για να πληρούν τις απαιτήσεις τοπικής ιδιοκτησίας που επιβάλλουν ορισμένα κράτη με σημαία, οι ευρωπαϊκοί ιδιοκτήτες συχνά περιορίζουν τη δηλωμένη ιδιοκτησία τους σε μειοψηφικό μερίδιο, διατηρώντας ενδεχομένως τον αποτελεσματικό έλεγχο μέσω άλλων μηχανισμών.

Αν και απαγορεύεται στους πολίτες και τις εταιρείες της ΕΕ να υποστηρίζουν την ΠΛΑ αλιεία ή να κατέχουν αλιευτικά σκάφη (συμπεριλαμβανομένων των πραγματικών δικαιούχων) που φέρουν σημαία χωρών που υπόκεινται σε

απαγόρευση εμπορίου θαλασσινών προϊόντων της ΕΕ,¹⁶ δεν υποχρεούνται να δηλώνουν την ιδιοκτησία τους στις αρχές της ΕΕ. Ως αποτέλεσμα, αυτές οι σχέσεις παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αόρατες στις αρχές των κρατών μελών της ΕΕ και, ως εκ τούτου, δεν υπόκεινται σε ιδιαίτερη εποπτεία. Αυτή η έλλειψη εποπτείας ενδεχομένως επιτρέπει την είσοδο κερδών από ξένες αλιευτικές δραστηριότητες στην Ευρώπη, ανεξάρτητα από το αν οι δραστηριότητες αυτές είναι νόμιμες ή βιώσιμες, καθιστώντας δυνατές τις δραστηριότητες που συνδέονται με την ΠΛΑ αλιεία με τη συμμετοχή υπηκόων της ΕΕ, οι οποίες δεν εντοπίζονται και υπονομεύουν την πλήρη εφαρμογή του κανονισμού της ΕΕ για την ΠΛΑ αλιεία.¹⁶

b. (Ισπανική πολιτοφυλακή, προσωπική επικοινωνία, χωρίς ημερομηνία.)

Μια μελέτη του 2025 από τους Kinds *et al.* του Πανεπιστημίου της Σαντιάγο ντε Κομποστέλα (USC), η οποία ανατέθηκε από την Oceana, δείχνει ότι οι δομές κυριότητας των αλιευτικών σκαφών είναι συχνά αδιαφανείς.¹⁷ Οι πραγματικοί δικαιούχοι, δηλαδή τα άτομα που τελικά ελέγχουν και αποκομίζουν κέρδη από τις δραστηριότητες ενός σκάφους, μπορούν να παραμένουν κρυμμένοι πίσω από πολύπλοκες εταιρικές δομές, όπως εταιρείες χαρτοφυλακίου και εικονικές εταιρείες. Αν και η σύνθεση της αλυσίδας ιδιοκτησίας κάθε σκάφους ποικίλλει, όλες ξεκινούν από τον καταχωρημένο ιδιοκτήτη, δηλαδή την οντότητα που αναγράφεται στα νηολόγια. Στη συνέχεια, η κυριότητα μπορεί να περάσει από διάφορες εταιρείες χαρτοφυλακίου πριν φτάσει στην ανώτατη μητρική εταιρεία και τελικά καταλήξει στον ή στους πραγματικούς δικαιούχους.

Η μελέτη του USC, που βασίζεται σε στοιχεία του Μαρτίου 2024, διαπίστωσε ότι πολίτες και εταιρείες σε χώρες όπως η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και η Νότια Κορέα, καθώς και κράτη μέλη της ΕΕ, συγκαταλέγονται μεταξύ των ιδιοκτητών μεγάλου αριθμού αλιευτικών σκαφών με ξένη σημαία σε όλο τον κόσμο.⁶ Η ευρεία χρήση των σημαίων ευκαιρίας από υπηκόους και εταιρείες σε μεγάλες αλιευτικές χώρες καταδεικνύει ένα παγκόσμιο ζήτημα διακυβέρνησης που έχει τις ρίζες του στην αδιαφάνεια της ιδιοκτησίας, η οποία διευκολύνει την παρανομία στις αλιευτικές δραστηριότητες και απειλεί τη βιωσιμότητα των ωκεανών και την επισιτιστική κυριαρχία εκατομμυρίων ανθρώπων.^{18,19} Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας η παγκόσμια προσπάθεια για την αύξηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στον αλιευτικό τομέα.

Μεθοδολογία

Για τη μελέτη αυτή, χρησιμοποιήσαμε τη βάση δεδομένων [Seasearcher database](#) της Lloyd's List Intelligence. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα στοιχεία κυριότητας που προέρχονται από αυτή τη βάση δεδομένων ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες. Επομένως, η κυριότητα των σκαφών σε όλη αυτήν τη μελέτη πρέπει να θεωρείται μόνο ως υπόθεση. Χρησιμοποιώντας δεδομένα από τον

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τους Ωκεανούς δεσμεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των σημαίων ευκαιρίας και να αυξήσει τη διαφάνεια στις δομές κυριότητας των αλιευτικών σκαφών.²⁰ Σε συνδυασμό με την εν εξελίξει μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τους οικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις σημαίες ευκαιρίας,²¹ η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί σύντομα, δημιουργείται ένα σημαντικό ευνοϊκό πλαίσιο για τη δράση της ΕΕ.

Προκειμένου να συμβάλει στην ενημέρωση των προσπαθειών για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, η Oceana πραγματοποίησε μια ανάλυση για τον εντοπισμό αλιευτικών σκαφών που ανήκουν στην ΕΕ και φέρουν σημαία χωρών υψηλού κινδύνου.

Στόχος μας ήταν να ρίξουμε φως στην πιθανή έκταση του προβλήματος, αναγνωρίζοντας ότι, λόγω των περιορισμένων δεδομένων σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους, η εκτίμησή μας θα παρέχει μόνο μια ελάχιστη εκτίμηση του αριθμού των κρατών μελών και των σκαφών που εμπλέκονται.

Σεπτέμβριο του 2025,^d καταρτίσαμε έναν κατάλογο με τα υποτιθέμενα μεγάλα αλιευτικά σκάφη που ανήκουν στην ΕΕ και είναι νηολογημένα σε 20 χώρες υψηλού κινδύνου εκτός ΕΕ (βλ. πίνακα A1 στο παράρτημα). Ως χώρες υψηλού κινδύνου ορίστηκαν εκείνες που θεωρούνται από την ITF ως χώρες με σημαία.²² Αυτές καταχωρίζονται από την ΕΕ ως μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες για

c. Αξίζει να τονιστεί ότι η μελέτη του USC βασίζεται σε στοιχεία της Orbis και της Lloyd's List Intelligence και ότι παρατηρήθηκαν κενά στα στοιχεία κατά την αξιολόγηση 7.000 εμπορικών αλιευτικών σκαφών. Για παράδειγμα, αν και η μελέτη αυτή εντόπισε μόνο 28 σκάφη που ανήκουν σε Κινέζους και φέρουν ξένη σημαία, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο στόλος που ανήκει σε Κινέζους και λειτουργεί υπό σημαίες ξένων χωρών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν σημαίες ευκαιρίας, θα μπορούσε να ανέρχεται συνολικά σε περίπου 250 σκάφη.^{18,19}

d. Δεδομένα σκαφών Seasearcher, προερχόμενα από την Lloyd's List Intelligence, [25 Σεπτεμβρίου 2025]: <https://www.seasearcher.com>. Η Lloyd's List Intelligence δεν εγγυάται την ακρίβεια, την πληρότητα ή την ελπίδα των πληροφοριών αυτών, οι οποίες υπόκεινται στους Όρους συναλλαγών της LLI που μπορείτε να βρείτε εδώ: <https://www.lloydslistintelligence.com/legal/customer-terms-and-conditions>

e. Το σύστημα «κάρτας» της ΕΕ αποτελεί μέρος της προεγγύησης της ΕΕ για τη διασφάλιση της συνεργασίας και του διαρκούς διαλόγου με χώρες εκτός ΕΕ όσον αφορά ΠΛΑ αλιεία. Στο πλαίσιο αυτού του συστήματος, σε μια χώρα που διαπιστώνεται ότι δεν καταπολεμά αποτελεσματικά την ΠΛΑ αλιεία, μπορεί να επιβληθεί επίσημη προειδοποίηση (ή «κίτρινη κάρτα»), πράγμα που σημαίνει ότι έχει προκαθοριστεί από την ΕΕ ως μη συνεργαζόμενη χώρα. Η προειδοποίηση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη επίσημης διαδικασίας μεταξύ της ΕΕ και της χώρας που έλαβε την κίτρινη κάρτα, στο πλαίσιο της οποίας η ΕΕ επιδιώκει να παράσχει βοήθεια για την αντιμετώπιση των διαπιστωθέντων ελλείψεων. Εάν δεν ληφθούν επαρκή μέτρα για τη βελτίωση των επιδόσεων, η χώρα εκτός ΕΕ κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ως μη συνεργαζόμενη χώρα σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ για την ΠΛΑ αλιεία (δηλ. λαμβάνει κόκκινη κάρτα),¹⁶ η οποία απαγορεύει, μεταξύ άλλων περιορισμών, την εξαγωγή αλιευμάτων που αλιεύονται από σκάφη νηολογημένα στη χώρα που έχει λάβει κόκκινη κάρτα προς την ΕΕ.

φορολογικούς σκοπούς²³ ή έχουν λάβει προειδοποίηση (κίτρινη κάρτα)^ε στο πλαίσιο του κανονισμού της ΕΕ για την ΠΛΑ αλιεία επειδή δεν αντιμετώπισαν το πρόβλημα της ΠΛΑ αλιείας.²⁴

Για να καταρτίσουμε τον κατάλογο των χωρών με σημαία ευκαιρίας, συμπεριλάβαμε τις χώρες που έχουν χαρακτηριστεί τουοιουτρόπως από την ΙΤΦ. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ορισμένες χώρες ενδέχεται να έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο της ΙΤΦ λόγω μη συμμόρφωσης με διεθνείς απαιτήσεις που δεν σχετίζονται με την αλιεία ή λόγω περιστατικών που αφορούν σκάφη που δεν ασχολούνται με την αλιεία ή σκάφη εφοδιασμού αλιείας. Επτά από αυτές τις χώρες εκτός ΕΕ^φ είχαν ήδη προσδιοριστεί από τη μελέτη της USC¹⁷ λόγω του μεγάλου αριθμού σκαφών ξένων ιδιοκτητών, συμπεριλαμβανομένων σκαφών ιδιοκτησίας της ΕΕ και σκαφών ιδιοκτησίας εκτός ΕΕ, που κυμαίνονταν από 25 σκάφη στη Γεωργία έως 92 σκάφη στον Παναμά.

Στη συνέχεια, αναλύσαμε τα φαινομενικά αλιευτικά πρότυπα και τους ενδιάμεσους σταθμούς των πλοίων που ανήκουν στην ΕΕ, προκειμένου να προσδιορίσουμε τις περιοχές αλιευτικών δραστηριοτήτων και τους τόπους εκφόρτωσης, ανεξάρτητα από τη σημαία τους. Η ανάλυση αυτών των δεδομένων μας επέτρεψε να αξιολογήσουμε κατά πόσον η χρήση σημαίων ευκαιρίας έδωσε στα πλοία που ανήκουν στην ΕΕ πρόσβαση σε Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες (ΑΟΖ) υπό συνθήκες που διαφέρουν από εκείνες των πλοίων που φέρουν σημαία κρατών μελών της ΕΕ ή όπου τα πλοία που φέρουν σημαία της ΕΕ δεν έχουν άδεια αλιείας. Η ανάλυση αυτή ήταν δυνατή μόνο για τα σκάφη που εκπέμπουν σήματα αυτόματου συστήματος αναγνώρισης (AIS).^g Το AIS είναι ένα σύστημα παρακολούθησης και επικοινωνίας σκαφών που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη θέση, την πορεία, την ταχύτητα και την ταυτότητα ενός σκάφους.²⁵ Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες του AIS που είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα Global Fishing

Watch (GFW),^h παρακολουθήσαμε τις δραστηριότητες 44 σκαφών από τον Ιανουάριο του 2020 έως το Σεπτέμβριο του 2025.

Στη συνέχεια, αξιολογήσαμε εάν τα αλιεύματα που αλιεύθηκαν από σκάφη ιδιοκτησίας της ΕΕ τα οποία είναι νηολογημένα σε χώρες καταγωγής, σε χώρες που έχουν λάβει κίτρινη κάρτα ή σε φορολογικούς παραδείσους εισήλθαν στην αγορά της ΕΕ, διασταυρώνοντας τα στοιχεία αυτών των σκαφών με τον κατάλογο των μη εξουσιοδοτημένων εγκαταστάσεων εκτός ΕΕ στη βάση δεδομένων Traces NT της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,²⁶ προκειμένου να προσδιορίσουμε εάν είχαν άδεια εξαγωγής προς την ΕΕ. Επίσης, εξάγαμε δεδομένα εισαγωγών της ΕΕ από το παρατηρητήριο ευρωπαϊκών αγορών για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (EUMOFA) για να ποσοτικοποιήσουμε τον όγκο και την αξία των εισαγωγών θαλασσινών που εισήλθαν στην αγορά της ΕΕ από τις 20 προσδιορισμένες χώρες υψηλού κινδύνου.²⁷ Επιπλέον, αξιολογήσαμε τις άμεσες εκφορτώσεις σε λιμένες της ΕΕ από σκάφη που φέρουν σημαίες ευκαιρίας, χρησιμοποιώντας τις διετείς εκθέσεις 2022-2023 των κρατών μελών στο πλαίσιο του κανονισμού της ΕΕ για την ΠΛΑ αλιεία.¹⁶ Οι εκθέσεις αυτές αποκτήθηκαν από τον Συνασπισμό της ΕΕ κατά της ΠΛΑ αλιείας μέσω αίτησης πρόσβασης σε πληροφορίες και είναι διαθέσιμες στον ιστότοπό του.²⁸

Όταν συνδυάζονται, αυτά τα σύνολα δεδομένων συμβάλλουν στην αποσαφήνιση της χρήσης σημαίων ευκαιρίας από πολίτες και εταιρείες της ΕΕ και επιτρέπουν εκτιμήσεις του δυνητικού όγκου εισαγωγών θαλασσινών που φτάνουν στην αγορά της ΕΕ και ενδέχεται να προέρχονται από χώρες υψηλού κινδύνου για ΠΛΑ αλιεία, υπεραλίευση ή άλλες ανήθικες πρακτικές.

f. Οι χώρες αυτές είναι ο Παναμάς, το Μπελίζ, το Βανουάτου, η Σενεγάλη, η Ονδούρα, η Γεωργία και οι Νήσοι Κουκ.

g. Πρέπει να σημειωθεί ότι διάφοροι παράγοντες μπορούν περιστασιακά να διακόψουν τις μεταδόσεις του Αυτόματου Συστήματος Αναγνώρισης - AIS (π.χ. τεχνικά προβλήματα, βλάβες στον δέκτη ή περιορισμοί στην εμβέλεια του σήματος). Υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες το AIS μπορεί να απενεργοποιηθεί νόμιμα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για τον έλεγχο της αλιείας, ο πλοίαρχος ενός αλιευτικού σκάφους της ΕΕ μπορεί να απενεργοποιήσει το AIS σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν κρίνει ότι η ασφάλεια ή η προστασία του πληρώματος διατρέχει άμεσο κίνδυνο.²⁵

h. Το [Global Fishing Watch](#) είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει ως στόχο την προώθηση της διακυβέρνησης των ωκεανών μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας της ανθρώπινης δραστηριότητας στη θάλασσα. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται στην παρούσα έκθεση είναι αυτές των συγγραφέων και δεν συνδέονται με το Global Fishing Watch, ούτε χρηματοδοτούνται, υποστηρίζονται ή αναγνωρίζονται επίσημα από αυτό. Μέσω της δημιουργίας και της δημόσιας διάθεσης χαρτογραφικών απεικονίσεων, δεδομένων και εργαλείων ανάλυσης, το Global Fishing Watch στοχεύει στην ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και στην τροποποίηση της μεθόδου διαχείρισης των ωκεανών μας. Για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης χρησιμοποιήθηκαν τα δημόσια δεδομένα του Global Fishing Watch. Οποιαδήποτε αναφορά στην «αλιεία» πρέπει να ερμηνεύεται στο πλαίσιο του αλγόριθμου ανίχνευσης αλιείας του Global Fishing Watch, ο οποίος αποτελεί μια βέλτιστη προσπάθεια προσδιορισμού της «φαινομενικής αλιευτικής προσπάθειας» με βάση τα δεδομένα ταχύτητας και κατεύθυνσης των σκαφών από το Σύστημα Αυτόματης Αναγνώρισης (AIS) που συλλέγονται μέσω δορυφόρων και επίγειων δεκτών. Δεδομένου ότι τα στοιχεία του AIS ποικίλλουν ως προς την πληρότητα, την ακρίβεια και την ποιότητα και ότι ο αλγόριθμος ανίχνευσης αλιείας αποτελεί στατιστική εκτίμηση της φαινομενικής αλιευτικής δραστηριότητας, είναι πιθανό κάποια αλιευτική προσπάθεια να μην αναγνωρίζεται και αντιστρόφως, κάποια αναγνωρισμένη αλιευτική προσπάθεια να μην αποτελεί αλιεία. Για τους λόγους αυτούς, το GFW χαρακτηρίζει όλες τις αναφορές στην αλιευτική προσπάθεια των σκαφών, συμπεριλαμβανομένων των συνώνυμων του όρου «αλιευτική προσπάθεια», όπως «αλιεία» ή «αλιευτική δραστηριότητα», ως «φαινομενικές» και όχι ως βέβαιες. Οποιαδήποτε πληροφορία της GFW σχετικά με την «φαινομενική αλιευτική προσπάθεια» πρέπει να θεωρείται εκτίμηση και η χρήση της γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Η GFW λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι εκτιμήσεις της αλιευτικής προσπάθειας είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβείς.

Η ανάλυσή μας δείχνει:

Τουλάχιστον 105 σκάφη ιδιοκτησίας της ΕΕ είναι εγγεγραμμένα σε χώρες με σημαία ευκαιρίας, κίτρινη κάρτα ή φορολογικούς παραδείσους

Η ανάλυσή μας εντόπισε υποθετικές σχέσεις κυριότητας μεταξύ πολιτών και εταιρειών της ΕΕ για 105 σκάφη που φέρουν σημαία 20 χωρών υψηλού κινδύνου (Πίνακας 1). Από αυτά τα σκάφη, τα 33 έχουν άδεια να εξαγάγουν τα αλιεύματά τους απευθείας στην ΕΕ. Δεδομένου ότι προηγούμενες εκθέσεις δεν είχαν ήδη εντοπίσει πληροφορίες κυριότητας για το 60% των αλιευτικών σκαφών που ερευνήθηκαν σε κοινώς χρησιμοποιούμενες βάσεις δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της Lloyd's List Intelligence,¹⁷ ο αριθμός αυτός αποτελεί πιθανώς μια συντηρητική εκτίμηση των σκαφών ιδιοκτησίας της ΕΕ που είναι

εγγεγραμμένα σε χώρες με σημαία ευκαιρίας, κίτρινη κάρτα ή φορολογικούς παραδείσους.

Τα σκάφη αυτά ανήκουν σε πολίτες ή εταιρείες με έδρα σε 16 κράτη μέλη της ΕΕ, με τον μεγαλύτερο αριθμό να καταγράφεται στην Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Λιθουανία. Μεταξύ αυτών των κρατών μελών, ένα κράτος ξεχωρίζει σαφώς: η Ισπανία. Συνολικά, ισπανοί ιδιώτες και εταιρείες είναι οι τελικοί δικαιούχοι 73 σκαφών από χώρες με σημαία ευκαιρίας, με κίτρινη κάρτα ή φορολογικούς παραδείσους, όπως η Σενεγάλη, ο Παναμάς και ο Ισημερινός.

Πίνακας 1. Κυριότητα σκαφών που είναι εγγεγραμμένα σε χώρες με σημαία ευκαιρίας, κίτρινη κάρτα ή φορολογικούς παραδείσους, ανά κράτος μέλος της ΕΕ.

Κράτος μέλος της ΕΕ στο οποίο εδρεύει ο ιδιοκτήτης	Χώρα σημαίων ευκαιρίας, κίτρινης κάρτας ή φορολογικός παράδεισος	Αριθμός ιδιόκτητων πλοίων	Συνολικός αριθμός πλοίων για το κράτος μέλος της ΕΕ
Μπελίζ	2	2	
Ισημερινή Γουινέα	1	1	
Μπελίζ	1	2	
	Νήσοι Φερόες	1	
Ρωσία	1	1	
Ονδούρας	2	3	
	Νήσοι Μάρσαλ	1	
Μογγολία	1	1	
Μπαχάμες	1	2	
	Μογγολία	1	
Νήσοι Φερόες	2	3	
	Τανζανία	1	
Παναμάς	4	5	
	Σιέρρα Λεόνε	1	

(συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα)

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)

Κράτος μέλος της ΕΕ στο οποίο εδρεύει ο ιδιοκτήτης	Χώρα σημαίων ευκαιρίας, κίτρινης κάρτας ή φορολογικός παράδεισος	Αριθμός ιδιόκτητων πλοίων	Συνολικός αριθμός πλοίων για το κράτος μέλος της ΕΕ
Ισημερινός	1	1	
Μπελίζ	1	2	
	Ονδούρα	1	
Γεωργία	1	2	
	Σαν Μαρίνο	1	
Μπελίζ	1	1	
Παναμάς	1	5	
	Μπελίζ	1	
	Γεωργία	1	
	Γουινέα-Μπισάου	2	
Παναμάς	15	73	
	Μπελίζ	9	
	Βανουάτου	1	
	Σενεγάλη	21	
	Ονδούρα	3	
	Σιέρρα Λεόνε	2	
	Ισημερινός	7	
	Κουρασάο	4	
	Γκαμπόν	2	
	Γουινέα-Μπισάου	1	
	Μαυρίκιος	5	
	Μογγολία	1	
	Τανζανία	2	
Μογγολία	1	1	

Πηγή: Lloyd's List Intelligence^d

Τα ευρήματα αυτά είναι ανησυχητικά καθώς, αν λάβουμε υπόψη το σύνολο των 344 σκαφών ιδιοκτησίας της ΕΕ που, σύμφωνα με μελέτη του USC, φέρουν σημαίες χωρών εκτός ΕΕ, πάνω από το 30% είναι εγγεγραμμένα σε κράτη που ενέχουν τον κίνδυνο να διευκολύνουν την παράνομη και μη βιώσιμη αλιεία, δεν ασκούν έλεγχο στα σκάφη που φέρουν τη σημαία τους ή προσφέρουν πολύ χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές σε επενδυτές που δεν έχουν την κατοικία τους στη χώρα.¹⁷ Αυτό το υψηλό ποσοστό υποδηλώνει ότι οι πολίτες και οι εταιρείες της ΕΕ εκμεταλλεύονται ενεργά την ευκαιρία να εγγραφούν σε χώρες που είναι πιο πιθανό να επιτρέπουν παράνομες, ανήθικες ή αδιαφανείς αλιευτικές πρακτικές. Είναι σημαντικό να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η μελέτη μας χρησιμοποίησε διαφορετικό κατάλογο σκαφών από αυτόν που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη του USC, οπότε τα συγκεκριμένα σκάφη που περιλαμβάνονται στις δύο μελέτες ενδέχεται να διαφέρουν.

Η ευρεία χρήση των σημαιών ευκαιρίας και των αδιαφανών δομών ιδιοκτησίας από υπηκόους της ΕΕ

υπονομεύει την πολιτική μηδενικής ανοχής της ΕΕ έναντι της ΠΛΑ αλιείας. Αυτές οι πρακτικές ενδέχεται να διευκολύνουν την επιστροφή των κερδών από δυνητικά παράνομες ή ανήθικες δραστηριότητες στους πολίτες και τις εταιρείες της ΕΕ, επιτρέποντάς τους παράλληλα να αποφεύγουν τη λογοδοσία.

© OCEANA / LX

Ορισμένα σκάφη που φέρουν σημαία ευκαιρίας εκφορτώνουν τα αλιεύματά τους σε χώρες που έχουν λάβει κίτρινη κάρτα ή σε χώρες με σημαία ευκαιρίας

Ο Παναμάς είναι μία από τις πιο γνωστές χώρες σημαίας ευκαιρίας παγκοσμίως και επιπλέον θεωρείται φορολογικός παράδεισος από την ΕΕ.^{22,23,24} Το ανοιχτό νηολόγιό του δεν επιβάλλει απαιτήσεις ιθαγένειας ή διαμονής για τη νηολόγηση πλοίων, επιτρέπει αδιαφανείς εταιρικές δομές κυριότητα²⁹ και επιβάλλει πολύ χαμηλά τέλη νηολόγησης. Είναι επίσης γνωστό ότι η επιβολή των διεθνών κανόνων αλιείας και της εργατικής νομοθεσίας είναι ανεπαρκής.³⁰ Το Δεκέμβριο του 2019, η ΕΕ επέβαλε κίτρινη κάρτα στον Παναμά,¹ την οποία είχε λάβει και προηγουμένως το 2012,³¹ λόγω σημαντικών ελλείψεων στην παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των αλιευτικών σκαφών και των φορτηγών πλοίων-ψυγείων του εκτός των υδάτων του Παναμά και στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αλιευμάτων.³² Τον Ιούνιο του 2025, ο Παναμάς ανακοίνωσε νέα νομοθεσία που απαιτεί τη γνωστοποίηση της κυριότητας, η οποία θα μπορούσε να βελτιώσει τη διαφάνεια στον τομέα της αλιείας στο εγγύς μέλλον.

Εντοπίσαμε 20 σκάφη ιδιοκτησίας της ΕΕ που πλέουν υπό τη σημαία του Παναμά: 15 σκάφη ισπανικής ιδιοκτησίας, τέσσερα πορτογαλικά σκάφη και ένα λιθουανικό σκάφος. Έξι από αυτά τα 20 σκάφη έχουν άδεια να εξάγουν απευθείας στην αγορά της ΕΕ.

i. Ο Παναμάς είχε λάβει προηγουμένως κίτρινη κάρτα από την ΕΕ τον Νοέμβριο του 2012, επειδή πλοία υπό τη σημαία του Παναμά είχαν καταχωριστεί ως πλοία που ασκούν ΠΛΑ αλιεία (IUU), επειδή δεν διεξήγαγε επαρκείς έρευνες για τις υποθέσεις αυτές και επειδή δεν εφάρμοζε τους διεθνείς κανόνες, δεν συνεργαζόταν και δεν εφάρμοζε τον κανονισμό για την ΠΛΑ αλιεία.³¹ Αυτή η πρώτη κίτρινη κάρτα ανακλήθηκε αργότερα, τον Οκτώβριο του 2014.³²

Χρησιμοποιώντας δεδομένα του GFW, διαπιστώσαμε ότι πέντε από αυτά τα σκάφη ιδιοκτησίας της ΕΕ είναι σκάφη με γρι-γρι που προφανώς αλιεύουν τόνο στην ανοικτή θάλασσα του Ειρηνικού και περιστασιακά, στα ύδατα του Ισημερινού. Παρά το γεγονός ότι φέρουν σημαία του Παναμά, τα σκάφη αυτά σπάνια επισκέπτονται τους λιμένες του Παναμά. Αντίθετα, εκφορτώνουν κυρίως στον Ισημερινό, συγκεκριμένα στους λιμένες της Μάντα και της Ποσόρχα.

Ο Ισημερινός αποτελεί έναν από τους κύριους προμηθευτές προϊόντων τόνου της ΕΕ, εξάγοντας περίπου 185.000 τόνους κατεψυγμένου και μεταποιημένου τόνου στην ΕΕ το 2024. Ωστόσο, το 2019 η ΕΕ επέβαλε κίτρινη κάρτα στον Ισημερινό λόγω σοβαρών ελλείψεων στην παρακολούθηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων αλιείας και μεταποίησης τόνου.³³ Η προειδοποίηση αυτή έδειξε ότι η επιβολή του νόμου στον Ισημερινό υπονομευόταν από ένα ξεπερασμένο νομικό πλαίσιο, αναποτελεσματικές κυρώσεις και επιεική στάση απέναντι στις παραβάσεις της αλιείας, συνθήκες που διευκολύνουν την είσοδο προϊόντων που συνδέονται με την ΠΛΑ αλιεία στην αλυσίδα εφοδιασμού. Οποιοσδήποτε βελτιώσεις ενδέχεται να έχουν επιτευχθεί δεν θεωρούνται ακόμη επαρκείς από την ΕΕ, καθώς οι θεσμικές

συνομιλίες μεταξύ της ΕΕ και του Ισημερινού συνεχίζονται και η κίτρινη κάρτα παραμένει σε ισχύ.³⁴

Λόγω του ανεπαρκούς ελέγχου και της ελλπούς επιβολής των κανόνων τόσο στον Παναμά όσο και στον Ισημερινό, η αλιεία σε ανοικτή θάλασσα υπό παναμέζικη σημαία και η εκφόρτωση σε λιμένες του Ισημερινού δημιουργούν ευκαιρίες για την απόκρυψη της προέλευσης των αλιευμάτων, την παραποίηση εγγράφων και την παράκαμψη των ελέγχων των εγγράφων αλιευμάτων που απαιτούνται για τα σκάφη υπό σημαία της ΕΕ.

Επιπλέον, οκτώ σκάφη που ανήκουν στην ΕΕ φέρουν σημαία του Ισημερινού. Όσον αφορά τις ροές εμπορίου θαλασσινών, ο Ισημερινός είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας τόνου προς την ΕΕ από όλες τις χώρες με σημαία ευκαιρίας, αυτές που έχουν λάβει κίτρινη κάρτα ή τους φορολογικούς παραδείσους που αναλύσαμε. Παρόλα αυτά, το 2024, η ΕΕ εισήγαγε 190.598 τόνους θαλασσινών από τον Ισημερινό, αξίας περίπου 905 εκατομμυρίων ευρώ. Η Ισπανία κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο αυτών των εισαγωγών (81.185 τόνοι), ακολουθούμενη από τις Κάτω Χώρες, τη Γερμανία και την Ιταλία.

Παράδειγμα ισπανικού σκάφους που αλιεύει υπό σημαία ευκαιρίας και εκφορτώνει σε χώρες που έχουν λάβει κίτρινη κάρτα ή σε χώρες σημαίας ευκαιρίας

Ένα ισπανικής ιδιοκτησίας σκάφος με γρι-γρι αλιεύει υπό την σημαία του Παναμά από το 2004. Αν και επίσημα συνδέεται με έναν παναμέζο πλοιοκτήτη, ο πραγματικός δικαιούχος του θεωρείται ότι είναι μια εταιρεία με έδρα την Ισπανία.⁴

Σύμφωνα με τα στοιχεία του GFW, το σκάφος δεν έχει δραστηριοποιηθεί σε παναμέζικα ύδατα ούτε έχει προσεγγίσει παναμέζικους λιμένες τουλάχιστον από το 2020. Αντίθετα, οι φαινομενικές αλιευτικές δραστηριότητές του έχουν επικεντρωθεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού Ωκεανού, στη Δυτική Αφρική.

Από το 2022, αυτό το σκάφος με γρι-γρι φαίνεται να αλιεύει στα ύδατα του Πράσινου Ακρωτηρίου, της Γουινέας, της Γουινέας-Μπισάου, της Λιβερίας, της Μαυριτανίας και της Σιέρα Λεόνε, ενώ προφανώς χρησιμοποιεί το λιμάνι του Αμπιτζάν (Ακτή Ελεφαντοστού) και του Ντακάρ (Σενεγάλη) ως κύριους λιμένες εκφόρτωσης. Η χρήση παναμέζικης σημαίας ήδη εγείρει ανησυχίες σχετικά με την έλλειψη ελέγχου, και αυτές οι ανησυχίες ενισχύονται από τη σύνδεσή του με λιμάνια όπως το Ντακάρ. Το Ντακάρ είναι το κύριο βιομηχανικό αλιευτικό λιμάνι της Σενεγάλης, ενώ η Σενεγάλη έλαβε κίτρινη κάρτα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάιο του 2024, εν μέρει λόγω ανεπαρκών λιμενικών ελέγχων επί ξένων αλιευτικών σκαφών, τα

οποία ενέχουν κινδύνους για την παρακολούθηση των αλιευτικών προϊόντων.³⁵

Η ανεπαρκής εποπτεία από το κράτος με σημαία, η οποία καθίσταται δυνατή λόγω της χρήσης σημαίας ευκαιρίας από το σκάφος, καθώς και οι τακτικές εκφορτώσεις σε χώρα που έχει ήδη χαρακτηριστεί από την ΕΕ ως μη συμμορφούμενη λόγω ανεπαρκών λιμενικών ελέγχων, δημιουργούν αδυναμίες στην αντιμετώπιση της ΠΛΑ αλιείας και της εισόδου μη βιώσιμων προϊόντων στις αλυσίδες εφοδιασμού. Οι κίνδυνοι αυτοί θα ήταν σημαντικά χαμηλότεροι υπό σημαία της ΕΕ, η οποία απαιτεί ισχυρότερα συστήματα παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων, καθώς και σε λιμένες που συμμορφώνονται με τους κανόνες, με πιο αυστηρές διαδικασίες επιθεώρησης και επαλήθευσης των πιστοποιητικών αλιευμάτων.

Τα σκάφη ιδιοκτησίας της ΕΕ θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις προσπάθειες της ΕΕ για βιώσιμη αλιεία σε ύδατα εκτός ΕΕ

Η σημαία του Μπελιζ φαίνεται να είναι η πέμπτη πιο κοινή σημαία εκτός ΕΕ που χρησιμοποιείται από τον αλιευτικό κλάδο της ΕΕ. Το Μπελιζ θεωρείται από καιρό χώρα σημαίας ευκαιρίας, με τουλάχιστον το 77% του βιομηχανικού στόλου του να αποτελείται από αλλοδαπούς φορείς εκμετάλλευσης.¹⁷ Αρκετές πελαγικές μηχανότρατες ιδιοκτησίας της ΕΕ έφεραν για σύντομο χρονικό διάστημα τη σημαία του Μπελιζ, μετά από επανειλημμένες αλλαγές σημαίας σε σύντομα χρονικά διαστήματα, μεταξύ άλλων και στο Καμερούν, μια χώρα που έχει υποστεί τόσο απαγόρευση εμπορίου αλιευτικών προϊόντων από την ΕΕ όσο και κίτρινη κάρτα για την αποτυχία της να αντιμετωπίσει την ΠΛΑ αλιεία.³⁶ Το ίδιο το Μπελιζ έλαβε κόκκινη κάρτα τον Νοέμβριο του 2013 λόγω έλλειψης ελέγχου από το κράτος σημαίας, αλλά αυτή αποσύρθηκε τον Δεκέμβριο του 2014, αφού ενίσχυσε το πλαίσιο διακυβέρνησης της αλιείας του για να εκπληρώσει τις διεθνείς υποχρεώσεις του ως κράτος σημαίας.^{37,38}

Στην ανάλυσή μας, εντοπίσαμε 15 πλοία ιδιοκτησίας της ΕΕ που πλέουν υπό τη σημαία του Μπελιζ, με ιδιοκτήτες που εδρεύουν στην Ισπανία (εννέα πλοία), το Βέλγιο (δύο πλοία), τη Δανία (ένα πλοίο), την Εσθονία (ένα πλοίο), τη Λετονία

(ένα πλοίο) και τη Λιθουανία (ένα πλοίο). Μόνο τέσσερα από αυτά τα πλοία εκπέμπουν σήματα AIS. Αναλύοντας αυτά τα δεδομένα AIS, ανακαλύψαμε ότι τα εν λόγω σκάφη υπό σημαία του Μπελιζ δραστηριοποιούνται τακτικά μακριά από τα ύδατα του Μπελιζ, σε περιοχές που εκτείνονται από τα ύδατα ανοικτά του Σουρινάμ έως τον Βόρειο Ατλαντικό και τον Δυτικό Ινδικό Ωκεανό.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι τρία σκάφη υπό τη σημαία του Μπελιζ εντοπίστηκαν να αλιεύουν, όπως φαίνεται, στα ύδατα της Δυτικής Αφρικής, όπου σκάφη υπό τη σημαία της ΕΕ αλιεύουν στο πλαίσιο Συμφωνιών συμπράξεων για τη βιώσιμη αλιεία (SFPA) με χώρες εκτός ΕΕ. Επομένως, αυτά τα σκάφη που ανήκουν στην ΕΕ, αλλά φέρουν σημαία του Μπελιζ δεν υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις βιωσιμότητας, εργασίας, υποβολής εκθέσεων και ελέγχου που ισχύουν για τα σκάφη με σημαία της ΕΕ που αλιεύουν στο πλαίσιο των SFPA. Αυτό δημιουργεί τη δυνατότητα για υπηκόους της ΕΕ να παρακάμπτουν τις υποχρεώσεις βιωσιμότητας και ενδεχομένως να υπονομεύουν τις προσπάθειες της ΕΕ για την προώθηση υπεύθυνων αλιευτικών πρακτικών στις χώρες-εταίρους.

Σκάφη ιδιοκτησίας της ΕΕ που φέρουν σημαία ευκαιρίας και δεν υπόκεινται στους κανονισμούς της ΕΕ

Το πελαγικό αλιευτικό *Soley* (ΔΝΟ: 8607270) αποτελεί παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο σκάφη που ανήκουν στην ΕΕ και φέρουν σημαία χωρών που δεν υπόκεινται στους κανονισμούς της ΕΕ παρακάμπτουν τις απαιτήσεις της ΕΕ όσον αφορά τη βιωσιμότητα και τον έλεγχο. Το *Soley*, που ναυπηγήθηκε το 1989, φέρει σήμερα σημαία του Μπελιζ και ανήκει σε εταιρεία της ΕΕ. Το σκάφος αλιεύει προφανώς στα ύδατα της Μαυριτανίας για περισσότερο από μια δεκαετία και δεν φαίνεται να έχει καμία επιχειρησιακή σχέση με την Καραϊβική.

Εάν το σκάφος αυτό ασκούσε τις εν λόγω αλιευτικές δραστηριότητες στη Μαυριτανία με τη σημαία χώρας της ΕΕ, θα διεπόταν από τη μακροχρόνια συμφωνία σύμπραξης SFPA της ΕΕ με τη Μαυριτανία³⁹, η οποία χρονολογείται από το 1987 και βάσει της οποίας τα σκάφη με σημαία της ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται με αυστηρούς όρους, όπως η αλιεία μόνο πλεονασματικών αποθεμάτων, η τήρηση προτύπων εργασίας και ασφάλειας, η μεταφορά παρατηρητών και η τήρηση λεπτομερών απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων. Ωστόσο, ενώ δραστηριοποιείται με σημαία του Μπελιζ, η τράτα αλιεύει μικρά πελαγικά είδη χωρίς να χρειάζεται να συμμορφώνεται με τα πρότυπα αλιείας ή κοινωνικής βιωσιμότητας της ΕΕ και χωρίς να υπόκειται στα ίδια επίπεδα παρακολούθησης και ελέγχου με τα σκάφη με σημαία της ΕΕ. Σε απάντηση σε ερωτήσεις της Oceana, ο

ιδιοκτήτης του *Soley* δήλωσε ότι οι δραστηριότητές του είναι νόμιμες, διαφανείς και ελέγχονται. Απορρίπτει κάθε υπόνοια ότι το σκάφος του πλέει με σημαία ευκαιρίας με σκοπό την παράκαμψη των κανονισμών της ΕΕ.

Η πρακτική αυτή των αλιευτικών εταιρειών της ΕΕ να νηολογούν τα σκάφη τους εκτός της σφαίρας εφαρμογής των κανονισμών της ΕΕ, είτε σκόπιμα είτε για επιχειρηματικούς λόγους, δημιουργεί αναμφισβήτητο αθέμιτο ανταγωνισμό για τα σκάφη με σημαία της ΕΕ που αλιεύουν στο πλαίσιο της συμφωνίας για τη βιώσιμη αλιεία (SFPA) και τηρούν πιστά τις αυστηρότερες υποχρεώσεις βιωσιμότητας, υποβολής εκθέσεων και διαφάνειας.

Η έλλειψη ερευνών και κυρώσεων για τα σκάφη ιδιοκτησίας της ΕΕ που αλιεύουν στη Δυτική Αφρική

Τα σκάφη υπό την κυριότητα της ΕΕ που πλέουν με σημαίες χωρών εκτός ΕΕ φαίνεται επίσης να αλιεύουν σε περιοχές που τελούν υπό τη διαχείριση περιφερειακών οργανισμών διαχείρισης αλιείας (ΠΟΔΑ), οι οποίοι ρυθμίζουν την εκμετάλλευση διεθνώς κοινών αλιευτικών αποθεμάτων ή περιοχών. Πολλά μέτρα διατήρησης και διαχείρισης των ΠΟΔΑ είναι νομικά δεσμευτικά για τα κράτη μέλη και οι περισσότερες ΠΟΔΑ τηρούν καταλόγους με τα πλοία που έχουν χαρακτηριστεί ως πλοία ΠΛΑ αλιείας. Οι κατάλογοι αυτοί ενημερώνονται ετησίως και απαγορεύουν στα πλοία που περιλαμβάνονται σε αυτούς να αλιεύουν, να μεταφορτώνουν ή να εκφορτώνουν αλιεύματα εντός της περιοχής αρμοδιότητας της ΠΟΔΑ. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να επιβάλλουν αυτά τα μέτρα, διαφορετικά θα υποστούν τα ίδια κυρώσεις και αυτό περιλαμβάνει τόσο τα παράκτια κράτη όσο και τις χώρες που ασκούν αλιεία σε απομακρυσμένα ύδατα και έχουν ιστορική παρουσία ή αλιευτικά συμφέροντα στις περιοχές που καλύπτει η σύμβαση της ΠΟΔΑ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε πρόσφατα ότι απαγορεύεται στους πολίτες και τις εταιρείες της ΕΕ να συμμετέχουν ή να υποστηρίζουν την ΠΛΑ αλιεία, ανεξάρτητα από το αν τα σκάφη με τα οποία συνδέονται εμφανίζονται σε κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας μιας ΠΟΔΑ.⁴⁰

Ωστόσο, ορισμένα κράτη μέλη, όπως η Ισπανία, ερμηνεύουν τη δικαιοδοσία τους πολύ πιο περιοριστικά, υποστηρίζοντας ότι μπορούν να διερευνήσουν και να επιβάλουν κυρώσεις στους πολίτες και τις εταιρείες τους που αλιεύουν με σημαία τρίτης χώρας μόνο όταν το σκάφος περιλαμβάνεται επίσημα σε κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας της ΠΟΔΑ. Ενώ η ισπανική νομοθεσία παρέχει ένα από τα ισχυρότερα νομικά πλαίσια για την επιβολή κυρώσεων σε υπηκόους που εμπλέκονται σε ΠΛΑ αλιεία, η εξουσία αυτή ασκείται επί του παρόντος μόνο για σκάφη που περιλαμβάνονται στον κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας της ΠΟΔΑ.⁴¹ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιβεβαιώσει ότι αυτή η περιοριστική ερμηνεία αντιβαίνει στο δίκαιο της ΕΕ.⁴⁰

Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξύ στη Δυτική Αφρική, όπου οι περιφερειακοί οργανισμοί αλιείας που είναι αρμόδιοι για τα πελαγικά και τα βενθικά είδη έχουν μόνο συμβουλευτικό ρόλο και δεν τηρούν καταλόγους σκαφών

ΠΛΑ αλιείας. Υπάρχουν σκάφη ισπανικής ιδιοκτησίας που αλιεύουν βενθικά είδη στη Δυτική Αφρική και παραμένουν ουσιαστικά εκτός της δικαιοδοσίας των ισπανικών αρχών, ακόμη και όταν επιδίδονται σε πράξεις που υπό άλλες συνθήκες θα συνιστούσαν παράβαση. Επιπλέον, εντοπίσαμε τουλάχιστον 11 πελαγικά σκάφη από τον κατάλόγο μας που ανήκουν στην ΕΕ και δραστηριοποιούνται στην περιοχή αυτή με σημαία ευκαιρίας, σε χώρες που έχουν λάβει κίτρινη κάρτα ή σε φορολογικούς παραδείσους.⁴² Τα σκάφη αυτά εκμεταλλεύονται την αδύναμη επιβολή των κανόνων από τα κράτη σημαίας και την απουσία δεσμευτικών περιφερειακών μέτρων, ώστε να αλιεύουν με ελάχιστο κίνδυνο επιθεώρησης ή κυρώσεων, συμβάλλοντας στην υπεραλίευση ορισμένων μικρών πελαγικών ειδών.

Για παράδειγμα, πέντε σκάφη ιδιοκτησίας της ΕΕ, των οποίων οι πραγματικοί ιδιοκτήτες φέρεται να εδρεύουν στη Λιθουανία και τη Μάλτα, έχουν αλλάξει επανειλημμένα τόσο τη σημαία όσο και την ονομασία τους τα τελευταία χρόνια, έχοντας νηολογηθεί στο Καμερούν, τη Γουινέα-Μπισαού και, πιο πρόσφατα, στη Γκάμπια.⁴³ Τα δορυφορικά δεδομένα της GFW αναφέρουν ότι, παρά τις αλλαγές στη νηολόγηση, τα σκάφη αυτά φαίνεται να αλιεύουν συστηματικά στα ύδατα της Μαυριτανίας. Μεταξύ 2000 και 2024, κατέγραψαν συνολικά πάνω από 33.500 ώρες ενεργού αλιείας εντός της ΑΟΖ της Μαυριτανίας. Αυτά τα σκάφη που υπό την κυριότητα της ΕΕ, ενδέχεται να έχουν αλλάξει επανειλημμένα σημαία προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε αποθέματα μικρών πελαγικών ψαριών στα ύδατα της Μαυριτανίας, παρακάμπτοντας τις αυστηρότερες διαδικασίες νηολόγησης στη Μαυριτανία.

j. Η ισπανική διοίκηση έχει ήδη αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα κατά την προσπάθειά της να επιβάλει κυρώσεις σε ισπανικές εταιρείες που ήταν ιδιοκτήτριες πλοίων χωρίς εθνικότητα τα οποία αλιεύουν χωρίς άδεια ή σημαία. Καθώς τα πλοία αυτά δεν περιλαμβάνονταν σε κανέναν κατάλογο πλοίων ΠΛΑ, το Εθνικό Δικαστήριο ακύρωσε τις αποφάσεις επιβολής κυρώσεων στις υποθέσεις 81/2017 και 82/2017, παρά το γεγονός ότι τα πλοία αλιεύουν σαφώς παράνομα και κατά παράβαση κάθε εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας.

Τα προϊόντα εισαγωγών υψηλού κινδύνου εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ

Σχεδόν το 70% των θαλασσιών που καταναλώνονται στην ΕΕ είναι εισαγόμενα, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων που προέρχονται από χώρες με υψηλό κίνδυνο παράνομης αλιείας.⁴² Παρά τις ισχυρές δεσμεύσεις της ΕΕ για διαφάνεια και βιωσιμότητα, ένα μεγάλο ποσοστό των αλιευτικών προϊόντων που καταναλώνονται στην ΕΕ προέρχεται από χώρες που έχουν χαρακτηριστεί ως χώρες με σημαία, στις οποίες έχει επιβληθεί κίτρινη κάρτα βάσει του κανονισμού της ΕΕ για την ΠΛΑ αλιεία, ή που αναγνωρίζονται ως φορολογικοί παράδεισοι.

Από τις 20 χώρες υψηλού κινδύνου που προσδιορίστηκαν στην παρούσα μελέτη, 15 εξήγαγαν θαλασσινά στην ΕΕ το 2024, που αντιστοιχούν σε 601.732 τόνους εισαγωγών θαλασσιών (Πίνακας 2). Αυτό αντιπροσωπεύει πάνω από το 10% του συνόλου των εκτιμώμενων εισαγωγών θαλασσιών της ΕΕ, με βάση την εκτίμηση εισαγωγών για το 2023 που ήταν 5,9 εκατομμύρια τόνοι.⁴²

Πίνακας 2. Συνολικές εισαγωγές θαλασσιών στην ΕΕ το 2024 από τις δέκα χώρες υψηλού κινδύνου ανά όγκο και αξία και τα κύρια κράτη μέλη της ΕΕ που τα εισήγαγαν (παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά, ανά όγκο εισαγωγών).

Χώρες υψηλότερου κινδύνου που εντοπίστηκαν στη μελέτη	Συνολικός όγκος εισαγωγών ^k (τόνοι)	Συνολική αξία εισαγωγών (εκατομμύρια Ευρώ)	Κορυφαίοι εισαγωγείς από τα κράτη μέλη της ΕΕ
Ρωσία	208.846	764,24	Γερμανία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Γαλλία, Πορτογαλία, Δανία, Ισπανία, Ιταλία, Λιθουανία, Δημοκρατία της Τσεχίας
Ισημερινός	190.598	905,42	Ισπανία, Κάτω Χώρες, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Ελλάδα
Νήσοι Φερόες	109.458	695,03	Δανία, Κάτω Χώρες, Γερμανία, Πολωνία, Λετονία
Μαυρίκιος	34.685	173,26	Ισπανία, Κάτω Χώρες, Ιταλία, Γαλλία, Σουηδία, Φινλανδία
Σενεγάλη	22.998	171,62	Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ελλάδα
Τανζανία	15.060	80,83	Ισπανία, Κάτω Χώρες, Ιταλία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Ρουμανία
Μπελίζ	10.730	28,51	Ισπανία, Πορτογαλία
Ονδούρα	4.793	45,39	Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ισπανία, Κάτω Χώρες
Παναμάς	3.997	9,40	Ισπανία, Γαλλία
Μπαχάμες	567	20,38	Βέλγιο, Γαλλία, Ισπανία

Πηγή: EUMOFA²⁷

Αρκετές από τις χώρες με τον μεγαλύτερο αριθμό πλοίων ιδιοκτησίας της ΕΕ, όπως ο Παναμάς, το Μπελίζ, η Σενεγάλη και ο Ισημερινός, είναι επίσης σημαντικοί εξαγωγείς θαλασσιών προς την ΕΕ. Αυτή η επικάλυψη υποδηλώνει την πιθανή εμπλοκή πραγματικών δικαιούχων της ΕΕ που δραστηριοποιούνται από δικαιοδοσίες με αδύναμους ελέγχους στην αλιεία, ανεπαρκή εργασιακή προστασία ή επιεικείς φορολογικά καθεστώτα αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο εισόδου προϊόντων που προέρχονται από ΠΛΑ αλιεία ή αντιδεδοντολογικών προϊόντων στις αλυσίδες εφοδιασμού της ΕΕ.

Η χρήση των σημαιών ευκαιρίας είναι επίσης εμφανής στις άμεσες εκφορτώσεις σε λιμένες της ΕΕ. Η Ισπανία και οι Κάτω Χώρες ανέφεραν 137.138 τόνους εκφορτώσεων το 2023 από σκάφη και πλοία-ψυγεία^l νηολογημένα σε κράτη με σημαίες ευκαιρίας (Πίνακας 3).^{43,44}

Στην περίπτωση των Κάτω Χωρών, αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, καθώς η χώρα υπόκειται σε διαδικασία παράβασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2022 λόγω μη ελέγχου του βάρους των εκφορτωθέντων αλιευμάτων.⁴⁵ Οι διετείς εκθέσεις δείχνουν ότι οι Κάτω

^k. Σημειώστε ότι ο συνολικός όγκος και η συνολική αξία ενδέχεται να περιλαμβάνουν είδη που δεν έχουν αλιευθεί στην άγρια φύση.

^l. Τα φορτηγά πλοία-ψυγεία, γνωστά και ως «πλοία-ψυγεία», χρησιμοποιούνται συνήθως στη μεταβίβαση και τη μεταφορά κατεψυγμένων αλιευμάτων από αλιευτικά σκάφη, επιτρέποντας στα αλιευτικά σκάφη να αποφεύγουν τα μακρινά ταξίδια επιστροφής στον λιμένα και να αυξάνουν την αποδοτικότητά τους. Αν και η πρακτική αυτή αποτελεί συχνά νόμιμη εμπορική αλιεία, είναι επίσης εύαλλητη σε καταχρήσεις, καθώς μπορεί να συγκαλύψει την ΠΛΑ αλιεία, τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, δεδομένου ότι λαμβάνει χώρα σε απομακρυσμένες περιοχές.

Χώρες δεν πληρούσαν το ελάχιστο όριο επιθεώρησης 5% για τις άμεσες εκφορτώσεις σε κανένα έτος μεταξύ 2020 και 2023.⁴⁶ Στην περίπτωση της Ισπανίας, πάνω από το 70% των άμεσων εκφορτώσεων ελέγχθηκαν κατά την ίδια περίοδο.⁴⁶

Αυτά τα χαρακτηριστικά δείχνουν ότι οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις χώρες σημαίας εκτείνονται πολύ πέρα από τις αλλοδαπές αλιευτικές δραστηριότητες και ενδέχεται να ενσωματώνονται άμεσα στις αλυσίδες εφοδιασμού και στους λιμένες εκφόρτωσης της ΕΕ.

Πίνακας 3. Εκφορτώσεις σε λιμένες της ΕΕ από σκάφη που φέρουν σημαία χωρών υψηλού κινδύνου το 2023, ανά είδος και όγκο.

Κράτος μέλος της ΕΕ	Σημαία υψηλού κινδύνου	Όγκος εκφορτώσεων (τόνοι)	Είδη
Μπελίζ	180	Τόνος μεγάλοφθαλμος	
		2.692	Παλαμίδα ριγωτή
		408	Θράψαλο της Αργεντινής
		2.702	Τόνος κίτρινος
	Μαυρίκιος	488	Παλαμίδα ριγωτή
		640	Τόνος κίτρινος
	Παναμάς	377	Τόνος μεγάλοφθαλμος
		2.025	Παλαμίδα ριγωτή
		4.683	Τόνος κίτρινος
	Ρωσία	302	Μπακαλιάρος COD
		303	Halibut Γροιλανδίας
		517	Μπακαλιάρος της Αργεντινής
		1.530	Κοκκινόψαρα
		4.603	Μπακαλιάρος rollock
Μπαχάμες (πλοίο-ψυγείο) - Ρωσικά αλιεύματα	3.775	Μπακαλιάρος COD	
		5.939	Μπακαλιάρος Pollack
		1.254	Σκουμπρί
	Νήσοι Φερόες	1.608	Ρέγγα
		370	Σκουμπρί
	Νορβηγία (πλοίο-ψυγείο) - Ρωσικά αλιεύματα	15.942	Μπακαλιάρος COD
		1.657	Μπακαλιάρος Haddock
		701	Φασί Ατλαντικού
	Σενεγάλη	445	Σκουμπρί
		53	Ρέγγα
	Παναμάς (πλοίο-ψυγείο) - Ρωσικά αλιεύματα	3.746	Μπακαλιάρος Pollack
		62.590	Μπακαλιάρος cod
	Ρωσία (πλοίο-ψυγείο) - Ρωσικά αλιεύματα	14.582	Μπακαλιάρος Haddock
		1.250	Μπακαλιάρος Pollack
989		Φασί Ατλαντικού	
787		Αμερικανική χωματίδα	

Πηγή: Διετείς εκθέσεις της Ισπανίας και των Κάτω Χωρών σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού για την ΠΛΑ αλιεία.^{43,44}

Συστάσεις

Ως ο μεγαλύτερος εισαγωγέας προϊόντων θαλασσινών στον κόσμο εισάγοντας σχεδόν το 70% των θαλασσινών που καταναλώνουν,⁴² και διαθέτοντας έναν από τους μεγαλύτερους αλιευτικούς στόλους, η ΕΕ έχει την ευθύνη να προωθήσει τη διαφάνεια όσον αφορά την ιδιοκτησία των αλιευτικών σκαφών σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ΕΕ πρέπει επίσης να δώσει το παράδειγμα διασφαλίζοντας ότι οι δικοί της υπήκοοι δεν εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες υπό τη σημαία οποιασδήποτε χώρας. Η διασφάλιση της σαφήνειας σχετικά με το ποιος τελικά κατέχει και ελέγχει τα σκάφη υπό ξένη σημαία είναι απαραίτητη για την επιβολή της πολιτικής μηδενικής ανοχής της ΕΕ έναντι της ΠΛΑ αλιείας και για την προστασία των καταναλωτών της ΕΕ και των παράκτιων κοινοτήτων παγκοσμίως.

Η παρούσα μελέτη δείχνει ότι τα σκάφη που ανήκουν στην ΕΕ κάνουν εκτεταμένη χρήση σημαίων από χώρες σημαίας ευκαιρίας, χώρες που έχουν λάβει κίτρινη κάρτα και φορολογικούς παραδείσους. Τουλάχιστον 105 σκάφη που ανήκουν στην ΕΕ αλιεύουν με τις σημαίες 20 τέτοιων

χωρών υψηλού κινδύνου, αριθμός που αντιπροσωπεύει πάνω από το 30% του συνόλου των σκαφών που ανήκουν στην ΕΕ και φέρουν σημαίες εκτός ΕΕ. Αυτό το μοντέλο ιδιοκτησίας υψηλού κινδύνου σε συνδυασμό με την έλλειψη διαφάνειας στη διακυβέρνηση της αλιείας, μπορεί να επιτρέψει σε ευρωπαϊκές εταιρείες να αποκομίσουν κέρδη από δραστηριότητες ΠΛΑ και μη βιώσιμης αλιείας, και διευκολύνει την είσοδο αλιευτικών προϊόντων που προέρχονται από ΠΛΑ ή μη ηθικές πρακτικές στην αγορά της ΕΕ, κατά παράβαση της πολιτικής της ΕΕ.

Επομένως, η βελτίωση της διαφάνειας όσον αφορά την πραγματική κυριότητα είναι ζωτικής σημασίας για τον εντοπισμό και την αποτροπή της ΠΛΑ αλιείας και για τη διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ και των κανόνων των ΠΟΔΑ. Προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή οι δεσμεύσεις του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τους Ωκεανούς για την αντιμετώπιση του ζητήματος των σημαίων ευκαιρίας, η Oceana καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ να λάβουν τα μέτρα που περιγράφονται παρακάτω.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει:

- Να απαιτούν από τους πολίτες και τις εταιρείες να αναφέρουν τυχόν νομικά, πραγματικά ή οικονομικά συμφέροντα σε αλιευτικά σκάφη εγγεγραμμένα σε χώρες εκτός ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της απαγόρευσης υποστήριξης της ΠΛΑ αλιείας και της ιδιοκτησίας αλιευτικών σκαφών που είναι εγγεγραμμένα σε χώρες στις οποίες έχει επιβληθεί απαγόρευση εμπορίου αλιευτικών προϊόντων ή κόκκινη κάρτα από την ΕΕ.
- Να ενισχύσουν τους μηχανισμούς παρακολούθησης και επιβολής και να διερευνήσουν προληπτικά τις σχέσεις κυριότητας μεταξύ υπηκόων της ΕΕ και σκαφών με ξένη σημαία, δίνοντας προτεραιότητα σε εκείνα που δραστηριοποιούνται με σημαία ευκαιρίας ή συνδέονται με κινδύνους ΠΛΑ αλιείας.
- Να ανταλλάσσουν πληροφορίες με χώρες εκτός ΕΕ για τον εντοπισμό πολιτών και εταιρειών της ΕΕ που εμπλέκονται σε παραβάσεις, καθώς και για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την πραγματική κυριότητα και τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.
- Να συμμορφώνονται πλήρως με τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης της πραγματικής κυριότητας σε περιφερειακούς οργανισμούς αλιείας που απαιτούν τέτοιες διατάξεις διαφάνειας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει:

- Να καταρτίσει και να δημοσιεύσει επίσημο κατάλογο χωρών με σημαίες ευκαιρίας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι το ζήτημα των σημαίων ευκαιρίας αντιμετωπίζεται και στα σχετικά συστήματα καταχώρισης της ΕΕ, όπως για τις δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου με ελλείψεις στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τις μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες για φορολογικούς σκοπούς ή τις μη συνεργάσιμες χώρες στην καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας.
- Να αναλύσει τις επιλογές για τον περιορισμό ή την απαγόρευση σε υπηκόους και εταιρείες της ΕΕ, της πλήρους ή μερικής ιδιοκτησίας αλιευτικών σκαφών που δραστηριοποιούνται υπό σημαίες ευκαιρίας ή μέσω κοινοπραξιών.
- Να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θεσπίζουν απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων για τους υπηκόους που έχουν νομικά, οικονομικά ή χρηματοοικονομικά συμφέροντα σε αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία χωρών εκτός ΕΕ, μέσω της ομάδας εργασίας της ΓΔ MARE για τον έλεγχο των υπηκόων, με βάση τις υποχρεώσεις των κρατών μελών και τις υφιστάμενες υποχρεώσεις του κανονισμού της ΕΕ για την ΠΛΑ αλιεία.
- Να δημιουργήσει ένα δημόσιο μητρώο εταιρειών της ΕΕ που έχουν νομικά, οικονομικά ή χρηματοοικονομικά συμφέροντα σε σκάφη που φέρουν σημαία χωρών εκτός ΕΕ.
- Να κινηήσει διαδικασίες παράβασης κατά των κρατών μελών που επανειλημμένα δεν εμποδίζουν τους υπηκόους τους να επωφελούνται από την ΠΛΑ αλιεία ή από σκάφη εγγεγραμμένα σε χώρες στις οποίες έχει επιβληθεί κόκκινη κάρτα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει:

- Να εφαρμόσουν αυστηρότερους κανόνες ελέγχου των εισαγωγών (συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων επαλήθευσης) για τα αλιεύματα που προέρχονται από δικαιοδοσίες με σημαίες ευκαιρίας.
- Να προωθήσουν ενεργά την ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με την πραγματική κυριότητα, σε διεθνή φόρουμ και περιφερειακούς οργανισμούς διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ), που αποτελούν βασικό εργαλείο για την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας, καθώς και μέτρα αντιμετώπισης της χρήσης των σημαίων ευκαιρίας.
- Να δεσμευτούν για την υιοθέτηση και των δέκα αρχών του Παγκόσμιου Χάρτη για τη Διαφάνεια στην Αλιεία.

Παράρτημα

Πίνακας Α1. Κατάλογος των 20 χωρών που προσδιορίστηκαν ως υψηλού κινδύνου στην παρούσα μελέτη, είτε επειδή θεωρούνται χώρες σημαίων ευκαιρίας,²² είτε επειδή έχουν λάβει κίτρινη κάρτα βάσει του κανονισμού της ΕΕ για ΠΛΑ αλιεία,²⁴ είτε επειδή έχουν καταχωριστεί από την ΕΕ ως μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες για φορολογικούς σκοπούς²³, με τον αριθμό των πλοίων που θεωρείται ότι ανήκουν στην ΕΕ και τα οποία φέρουν τις εν λόγω σημαίες.

Χώρες υψηλού κινδύνου που εντοπίστηκαν στη μελέτη	Αιτία για την οποία εντοπίστηκαν ως χώρες υψηλού κινδύνου	Αριθμός εντοπισμένων πλοίων ιδιοκτησίας της ΕΕ (ενημερώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025)
Σενεγάλη	Σημαία ευκαιρίας / Κίτρινη κάρτα	21
Παναμάς	Σημαία ευκαιρίας / Κίτρινη κάρτα / Φορολογικός παράδεισος για την ΕΕ	20
Μπελίζ	Σημαία ευκαιρίας	15
Εκουαδόρ	Κίτρινη κάρτα	8
Ονδούρα	Σημαία ευκαιρίας	6
Μαυρίκιος	Σημαία ευκαιρίας	5
Κουρασάο	Σημαία ευκαιρίας	4
Μογγολία	Σημαία ευκαιρίας	4
Σιέρα Λεόνε	Κίτρινη κάρτα / Σημαία ευκαιρίας	3
Νήσοι Φερόε	Σημαία ευκαιρίας	3
Γουινέα-Μπισάου	Σημαία ευκαιρίας	3
Τανζανία	Σημαία ευκαιρίας	3
Γεωργία	Σημαία ευκαιρίας	2
Γκαμπόν	Σημαία ευκαιρίας	2
Βανουάτου	Σημαία ευκαιρίας / Φορολογικός παράδεισος για την ΕΕ	1
Ρωσία	Φορολογικός παράδεισος για την ΕΕ	1
Νήσοι Μάρσαλ	Σημαία ευκαιρίας	1
Μπαχάμες	Σημαία ευκαιρίας	1
Ισημερινή Γουινέα	Σημαία ευκαιρίας	1
Σαν Μαρίνο	Σημαία ευκαιρίας	1

Πηγή: ITF,²² Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,²³ και Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας.²⁴

Βιβλιογραφία

- 1 Miller, D. D., & Sumaila, U. R. (2014). Συμπεριφορά σχετικά με τη χρήση σημαίας και δραστηριότητες ΠΛΑ αλιείας στο διεθνή αλιευτικό στόλο: Διευκρίνιση των ορισμών και προσδιορισμός των αιτιών ανησυχίας. *Marine Policy*, 44, 204–211. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2013.08.027>
- 2 United Nations. (1982). Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
- 3 Διεθνής Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές (χ.χ.). Σημαίες Ευκαιρίας. <https://www.itfseafarers.org/en/issues/flags-of-convenience>
- 4 Petrossian, G. A., Sosnowski, M., Miller, D., & Rouzbahani, D. (2020). Σημαίες προς πώληση: Εμπειρική αξιολόγηση της προτίμησης των ξένων πλοίων προς τις σημαίες ευκαιρίας. *Marine Policy*, 116, 103937. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.103937>
- 5 Ford, J. H., & Wilcox, C. (2019). Φωτίζοντας τη σκοτεινή πλευρά του θαλάσσιου εμπορίου. Μια νέα προσέγγιση για τον εντοπισμό χωρών με σημαίες ευκαιρίας. *Marine Policy*, 99, 298–303. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.10.026>
- 6 Galaz, V., Crona, B., Dauriach, A., Jouffray, J-B., Österblom, H., & Fichtner, J. (2018). Φορολογικοί παράδεισοι και παγκόσμια περιβαλλοντική υποβάθμιση. *Nature Ecology and Evolution*, 2, 1352–1357. <https://doi.org/10.1038/s41559-018-0497-3>
- 7 Decker Sparks, J. L., & Hasche, L. K. (2019). Σύνθετες διασυνδέσεις μεταξύ της καταναγκαστικής εργασίας, της δουλείας και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης στις θαλάσσιες αλιευτικές δραστηριότητες. *Περιοδικό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων*, 18(2), 230–245. <https://doi.org/10.1080/14754835.2019.1602824>
- 8 Wyatt, T. (2021). Παράνομη διακίνηση άγριων ζώων: Ανάλυση του εγκλήματος, των θυμάτων και των δραστών. Springer Nature. <https://doi.org/10.1057/9781137269249>
- 9 Haenlein, C. (2017). Κάτω από την επιφάνεια: Πώς η παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία απειλεί την ασφάλειά μας. Royal United Services Institute. https://static.rusi.org/201707_rusi_below_the_surface_haenlein.pdf
- 10 Trygg Mat Tracking (TMT) & C4ADS. (2020). Εστίαση στην εκμετάλλευση εταιρικών δομών από φορείς παράνομης αλιείας. <https://c4ads.org/wp-content/uploads/2020/12/TMT-C4ADS-Spotlight.pdf>
- 11 Ομάδα Πληροφοριών για την Αλιεία του Βόρειου Ατλαντικού. (2017). Παραπλάνηση: Σημαίες ευκαιρίας, μυστικότητα και ο αντίκτυπος στην επιβολή του νόμου για τα αλιευτικά εγκλήματα. Σκανδιναβικό Συμβούλιο Υπουργών. <https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1253427/FULLTEXT01.pdf>
- 12 C4ADS. (2019). Περιορισμοί: Εξερεύνηση των χερσαίων δικτύων πίσω από την παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία. <https://c4ads.org/wp-content/uploads/2019/08/StringsAttached-Report.pdf>
- 13 Υπουργείο Γεωργίας, Διατροφής και Περιβάλλοντος. (18 Μαρτίου 2016). Επιχείρηση Υγυς: Η Πολιτοφυλακή εξαρθρώνει σημαντική ομάδα που ασχολείται με την παράνομη αλιεία στην Ανταρκτική [Δελτίο Τύπου]. <https://www.mapa.gob.es/dam/mapa/contenido/actuaciones-del-seprona/noticias/pdf/nproperacionyuyus-seprona-interpol.pdf>
- 14 Επιτροπή Τόνου του Ινδικού Ωκεανού (ΙΟΤC). (18 Απριλίου 2015). Συμπληρωματικά στοιχεία προς συζήτηση στο πλαίσιο του σημείου 7 της ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής Συμμόρφωσης. ΙΟΤC-2015-CoC12-08a Rev4[E]. Γραμματεία της ΙΟΤC. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/b63b20f2-f056-442d-a2b1-5deaca5ce933/content>
- 15 Planelles, M. (2016, March 17). Πρόστιμο 17,8 εκατομμυρίων ευρώ για τον μεγάλο «πειρατή» της αλιείας από τη Γαλικία. *El País*. https://elpais.com/politica/2016/03/17/actualidad/1458232512_746176.html
- 16 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και (ΕΚ) αριθ. 601/2004 και καταργεί τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1093/94 και (ΕΚ) αριθ. 1447/1999. <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1005/oj>

- 17 Kinds, A., Relano, V., & Villasante, S. (2025). Πέρα από το πρότυπο του κράτους σημαίας: Ανασυγκρότηση του παγκόσμιου στόλου μεγάλης κλίμακας αλιείας μέσω της ανάλυσης της εταιρικής ιδιοκτησίας. *Oceana*.
<https://zenodo.org/records/15476309>
- 18 Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Δικαιοσύνης. (2023). Ο κρυφός στόλος της Κίνας στη Δυτική Αφρική: Εστίαση στις παράνομες πρακτικές στον τομέα της βιομηχανικής αλιείας με τράτες στη Γκάνα.
<https://ejfoundation.org/reports/chinas-hidden-fleet-in-west-africa-a-spotlight-on-illegal-practices-within-ghanas-industrial-trawl-sector>
- 19 The Outlaw Ocean Project. (n.d.). Ο στόλος υπό κινεζική σημαία. <https://theoutlawocean.com/investigations/china-the-superpower-of-seafood/chinas-flagged-in-fleet/>
- 20 Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (2025). Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τους Ωκεανούς. COM(2025) 281 final.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52025DC0281>
- 21 Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον. (5 Ιουλίου 2023). Νέα πρόσκληση υποβολής προσφορών του EMFAF για μελέτη σχετικά με την πρακτική των ανοικτών μητρώων πλοίων. Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/new-emfaf-call-tender-study-practice-open-registers-vessels-2023-07-05_en
- 22 Διεθνής Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές (ITF). (χ.χ.). Τρέχοντα νηολόγια που καταχωρίζονται ως σημαίες ευκαιρίας.
<https://www.itfseafarers.org/en/issues/flags-of-convenience/current-registries-listed-focs#:~:text=Breadcrumb,Vanuatu>
- 23 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (18 Φεβρουαρίου 2025). Κατάλογος της ΕΕ με τις μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες για φορολογικούς σκοπούς. <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/>
- 24 Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας. (2023). Παράνομη αλιεία: Επισκόπηση των υφιστάμενων διαδικασιών με τρίτες χώρες. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/document/download/dac17bdf-42cf-4525-884c-44050b31d6a0_en?filename=illegal-fishing-overview-of-existing-procedures-third-countries_en.pdf
- 25 Κανονισμός (ΕΕ) 2023/2842 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Νοεμβρίου 2023, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, καθώς και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1005/2008, καθώς και των κανονισμών (ΕΕ) 2016/1139, (ΕΕ) 2017/2403 και (ΕΕ) 2019/473 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον έλεγχο της αλιείας.
<http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2842/oj>
- 26 Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. (χ.χ.). Κατάλογοι εγκαταστάσεων - TRACES NT. Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
<https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/listing/establishment/publication/index>
- 27 Παρατηρητήριο ευρωπαϊκών αγορών για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. (χ.χ.). Εβδομαδιαίες εισαγωγές στην ΕΕ.
<https://eumofa.eu/weekly-eu-import>
- 28 Συνασπισμός της ΕΕ κατά της ΠΛΑ αλιείας. (χ.χ.). Εφαρμογή του κανονισμού για την ΠΛΑ αλιεία από τα κράτη μέλη. <https://www.iuuwatch.eu/the-iuu-regulation/member-state-implementation/>
- 29 Oceana. (2025). Ο κρυφός αλιευτικός στόλος της ΕΕ: Πώς η ιδιοκτησία ξένων σκαφών υπονομεύει τον αγώνα της Ευρώπης κατά της παράνομης αλιείας.
<https://europe.oceana.org/wp-content/uploads/sites/26/2025/06/The-EUs-hidden-fishing-fleet-Oceana.pdf>
- 30 MarFishEco., Kuruc, M., & Porterfield, E. (2024). Παγκόσμιος Χάρτης για τη Διαφάνεια στην Αλιεία. Ένα πλαίσιο για τη συνεργασία, τη δικαιοσύνη και τη βιωσιμότητα. Συνασπισμός για τη Διαφάνεια στην Αλιεία. <https://fisheriestransparency.net/wp-content/uploads/2024/09/2024-Charter-Report-EN.pdf>
- 31 Ευρωπαϊκή Ένωση. (2012). Απόφαση της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την κοινοποίηση στις τρίτες χώρες που η Επιτροπή θεωρεί ότι ενδέχεται να χαρακτηριστούν ως μη συνεργαζόμενες τρίτες χώρες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικού συστήματος για την πρόληψη, την αποτροπή και την εξάλειψη της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=oj:JOC_2012_354_R_0001_01

- 32 Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (2020). Απόφαση της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με την κοινοποίηση προς τη Δημοκρατία του Παναμά της πιθανότητας να χαρακτηριστεί ως μη συνεργαζόμενη τρίτη χώρα στον αγώνα κατά της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας. (2020/C 13/06). [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020D0115\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020D0115(01))
- 33 Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (30 Οκτωβρίου 2019). Ερωτήσεις και απαντήσεις: Παράνομη, λαθραία και άναρχη (ΠΛΑ) αλιεία και ζητήματα που διακυβεύονται στον Ισημερινό. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_19_6037
- 34 Anilés, M. F. (6 Νοεμβρίου 2025). Ο Ισημερινός προβλέπει ότι θα ξεπεράσει τις αλιευτικές κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2026. *El Diario*. <https://www.eldiario.ec/ecuador/ecuador-preve-superar-la-sancion-pesquera-de-la-union-europea-en-2026-06112025/>
- 35 Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (27 Μαΐου 2024). Η Επιτροπή κοινοποιεί στη Σενεγάλη την ανάγκη ενίσχυσης της καταπολέμησης της παράνομης, αδήλωτης και άναρχης αλιείας [Δελτίο Τύπου]. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_2848
- 36 Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (17 Φεβρουαρίου 2021). Η Επιτροπή κοινοποιεί στη Σενεγάλη την ανάγκη ενίσχυσης της καταπολέμησης της παράνομης, αδήλωτης και άναρχης αλιείας [Δελτίο Τύπου]. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_621
- 37 Εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/170/ΕΕ σχετικά με τη θέσπιση καταλόγου μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών στην καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 για τη θέσπιση κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας, όσον αφορά το Μπελιζ. (2014/914/EU). http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/914/oj
- 38 Συνασπισμός της ΕΕ για την ΠΛΑ Αλιεία. (2025). Προώθηση βελτιώσεων στη διακυβέρνηση της αλιείας σε παγκόσμιο επίπεδο: Αντίκτυπος του συστήματος καταγραφής της ΕΕ για την ΠΛΑ αλιεία στο Μπελιζ, τη Γουινέα, τις Νήσους Σολομώντα και την Ταϊλάνδη. <https://www.iuuwatch.eu/wp-content/uploads/2022/03/2022-EU-IUU-Coalition-Carding-Study.pdf>
- 39 Ευρωπαϊκή Ένωση. (8 Δεκεμβρίου 2021). Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης για τη Βιώσιμη Αλιεία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας. http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/2123/oj
- 40 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. (11 Ιουνίου 2025). Απάντηση που έδωσε ο κ. Kadis εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. E-001562/2025(ASW). https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-10-2025-001562-ASW_EN.pdf
- 41 Oceana. (2025). Γιατί η διαφάνεια έχει σημασία: Αποκάλυψη της ιδιοκτησίας της ΕΕ σε αλιευτικά σκάφη υψηλού κινδύνου στη Γουινέα-Μπισάου. <https://europe.oceana.org/wp-content/uploads/sites/26/2025/02/BRIEFING-WHY-TRANSPARENCY-MATTERS-GUINEA-BISSAU.pdf>
- 42 Παρατηρητήριο ευρωπαϊκών αγορών για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. (2024). Η αγορά αλιευτικών προϊόντων της ΕΕ: Έκδοση 2024. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. https://eumofa.eu/documents/20124/145239/EFM2024_EN.pdf
- 43 Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Διατροφής. (2024). Διετής έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού για την ΠΛΑ αλιεία. <https://www.iuuwatch.eu/wp-content/uploads/2024/09/SPAIN-Biennial-report-2022-2023.pdf>
- 44 Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και των Καταναλωτικών Προϊόντων των Κάτω Χωρών. (2024). Διετής έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού για την ΠΛΑ αλιεία. <https://www.iuuwatch.eu/wp-content/uploads/2024/09/NETHERLANDS-Biennial-report-2022-2023.pdf>
- 45 Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (9 Φεβρουαρίου 2022). Πακέτο παραβάσεων Φεβρουαρίου: βασικές αποφάσεις. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/inf_22_601
- 46 Συνασπισμός της ΕΕ για την ΠΛΑ Αλιεία. (2025). Πέρα από το CATCH: Γιατί οι έλεγχοι εισαγωγών της ΕΕ εξακολουθούν να μην αποτρέπουν την είσοδο παράνομων αλιευτικών προϊόντων στην αγορά. <https://www.iuuwatch.eu/wp-content/uploads/2025/10/Beyond-Catch-EU-IUU-Fishing-Coalition-briefing-2025-EN.pdf>

Oceana στην Ευρώπη

Ευρωπαϊκά κεντρικά
γραφεία:
Μαδρίτη, Ισπανί
europa@oceana.org

Γραφείο
Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Βρυξέλλες, Βέλγιο
brussels@oceana.org

Γραφείο Βαλτικής και
Βόρειας Θάλασσας:
Κοπεγχάγη, Δανία
copenhagen@oceana.org

europa.oceana.org

 OCEANA